

Università di Pisa

Dipartimento di Scienze Politiche

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione d'Impresa e
Politica delle Risorse Umane

Tesi di Laurea

Wikipedia: tra opportunità e criticità.

Frontiere, limiti e vantaggi della conoscenza digitale libera

Relatore:

Prof. Mario Morroni

Candidato:

Beneventi Mattia Vincenzo

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

INDICE

INTRODUZIONE	
-CAPITOLO I: WIKIPEDIA, NASCITA DI UN GIGANTE	3
1.1 Il terreno fertile del web	5
1.2 2001: l'anno della svolta	8
1.3 Wikimedia Foundation e Wikimedia Italia	14
1.4 I “cinque pilastri”	17
-CAPITOLO II: L'ENCICLOPEDIA	19
2.1 L'interfaccia principale	19
2.2 Principi di enciclopedicità	26
2.3 Il copyright	31
2.4 Come creare e modificare le voci	33
2.5 Il consenso come metodo	42
2.6 Tipologie di utenti	45
-CAPITOLO III: I PROGETTI DI WIKIPEDIA	48
3.1 Differenza tra “progetti” e “portali”	48
3.2 Il Progetto Economia	51
3.3 Criticità	56
-CAPITOLO IV: LE IMPLICAZIONI SOCIO-ECONOMICHE DI WIKIPEDIA	64
4.1 Il peso economico	64
4.2 Credibilità e affidabilità	68
4.3 Wikipedia e la scuola	76
4.4 I limiti e il caso Aranzulla	79
4.5 I rischi e il caso Jose Antonio	82
4.6 Wikipedia accresce la conoscenza?	85
CONCLUSIONI	88
BIBLIOGRAFIA	91

Introduzione

Wikipedia si presenta come «l'enciclopedia libera», la più grande enciclopedia multilingue mai creata ed è la principale fonte d'informazione del web, tanto che oggi risulta essere uno dei siti internet più visitati in Italia e nel mondo. Sono innumerevoli i fattori che hanno permesso questo enorme successo, ma altrettante sono le sfide e le problematiche che Wikipedia ha affrontato e che deve ancora affrontare.

Oltre alla sua crescente popolarità, anno dopo anno Wikipedia ha acquisito anche un certo livello di autorevolezza tra gli ambienti accademici, inizialmente scettici e ostili nei suoi confronti. Tuttavia, nonostante i grandi numeri che la piattaforma ha raggiunto, numeri importanti ed in continua crescita,¹ la letteratura e gli studi su questo fenomeno non sono poi così diffusi e si soffermano su questioni specifiche. Questo è dovuto soltanto in parte alla diffidenza da parte degli accademici, i cui lavori rappresentano spesso una critica verso questo o quell'altro aspetto, senza però analizzare il mondo di Wikipedia nel suo complesso. Sono, infatti, proprio la complessità e le innumerevoli implicazioni sociali, economiche e politiche a rendere Wikipedia un'entità difficile da sviscerare e da analizzare in un quadro quanto più esaustivo possibile.

Partendo da questo presupposto, dunque, il presente elaborato si pone l'ambizioso obiettivo di illustrare non solo l'enciclopedia e il suo funzionamento, ma anche di mettere in relazione la complessità strutturale di Wikipedia con il contesto in cui opera, un ambiente già di per sé complesso a causa del fenomeno della globalizzazione e delle relative conseguenze socio-economiche che essa comporta.

Il primo capitolo introduce la nascita dell'«enciclopedia libera», mettendo in luce i presupposti che hanno permesso alla piattaforma di sfruttare un terreno fertile e pieno di possibilità rappresentato da Internet e dal Web. Sebbene i primi tentativi di creare un'enciclopedia online si siano rivelati fallimentari con *Nupedia* (prima versione di Wikipedia), alcuni correttivi hanno permesso ai suoi

¹ Tutte le statistiche e i numeri di Wikipedia possono essere consultati all'indirizzo <https://stats.wikimedia.org/IT/Sitemap.htm>.

ideatori di raggiungere un successo straordinario e inaspettato, soprattutto se si tiene conto dello scetticismo e delle critiche che il progetto ha ricevuto durante i primi mesi di attività.

Il secondo capitolo illustra la struttura di Wikipedia: partendo dall'interfaccia principale, cioè ciò che viene visualizzato online quando si fa una ricerca di una voce, verranno poi passati in rassegna i principi e le linee guida che fanno di Wikipedia un'enciclopedia a tutti gli effetti, ma che allo stesso tempo la rendono innovativa e unica nel suo genere. Si tratta sostanzialmente di un “capitolo tecnico”, cioè volto a spiegare la struttura e il funzionamento dell'enciclopedia, soffermandosi su aspetti chiave come i principi di enciclopedicità, il *copyright*, la modifica o la creazione delle voci e le tipologie di utenza.

Nel terzo capitolo viene presentato un caso specifico, ovvero quello del “Progetto Economia”, che nel suo piccolo mette in evidenza alcuni limiti e lacune dell'enciclopedia, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista partecipativo. La scarsità di “wikipediani” attivi nell'ambito dell'economia, insieme al mancato aggiornamento delle linee guida, rischiano di lasciare indietro il progetto rispetto a quelli più blasonati, cristallizzando una situazione già di per sé bloccata.

Il quarto ed ultimo capitolo rappresenta sostanzialmente il cuore della tesi poiché si focalizza sul rapporto tra Wikipedia e i suoi *stakeholder*, cercando di trovare delle risposte a questioni quali: “Wikipedia è affidabile e attendibile? Che peso ha in termini economici e sociali? Quali sono i limiti e i rischi? Wikipedia accresce davvero la conoscenza?” Inoltre, viene dato ampio spazio anche al rapporto che intercorre tra Wikipedia da un lato, e le scuole e le università dall'altro, nel tentativo di valutare se una maggiore collaborazione tra le parti possa seppellire l'ascia di guerra e dare vita a nuovi sviluppi costruttivi da cui possono guadagnarci tutti.

Capitolo I: Wikipedia, nascita di un gigante

1.1 Il terreno fertile del web

Il successo di Wikipedia, lanciato il 15 gennaio 2001, è indubbiamente dovuto alla presenza di alcuni elementi innovativi come Internet e l'invenzione del Web e a tutta una serie di intuizioni che convergono nel progetto di Jimmy Wales e Larry Sanger.

Bisogna innanzitutto fare una distinzione importantissima: Internet e il *World Wide Web*² non sono sinonimi, anche se strettamente connessi tra loro.

Internet è una “rete di elaboratori a estensione mondiale, mediante la quale le informazioni contenute in ciascuno di essi possono essere messe a disposizione degli altri utenti in qualsiasi località del mondo. È il più potente ed esteso sistema di telecomunicazioni ad accesso libero e uno dei più efficaci mezzi di raccolta e diffusione dell'informazione su scala globale” (Treccani, 2012a).

Per quanto possa sembrare un'innovazione recente, Internet è il frutto di anni di ricerca da parte dell'ARPA (*Advanced Research Project Agency*), agenzia di ricerca statunitense nata nei primi anni della guerra fredda. La prima forma embrionale di Internet è stata Arpanet, grazie alla quale nel 1969 vengono collegati quattro campus statunitensi. Alla rete di Arpanet si conetteranno poi anche alcune università italiane grazie al contributo decisivo dell'Ateneo di Pisa nel 1986 (Di Corinto, 2016).

A discapito di ciò che erroneamente si pensava e si pensa tutt'ora, Internet non è una forma di cablaggio o un sistema come le altre reti (reti telefoniche, reti elettriche, TV via cavo), e non corrisponde affatto ai suoi contenuti perché è semplicemente il frutto di un accordo, ovvero l'*Internet Protocol*.³ Di conseguenza, quello che oggi viene chiamato “Web” non corrisponde a Internet, ma è una delle tante applicazioni che si serve di esso per funzionare.

Il terreno per la nascita di un'enciclopedia libera online diventa effettivamente fertile nel 1991, anno in cui Tim Berners-Lee, ricercatore

2 “Web” è l'abbreviazione di *World Wide Web*, mentre “WWW” o “W3” ne rappresentano la sigla.

3 L'*Internet Protocol* è un insieme di convenzioni comuni sulla comunicazione tra i computer. Si veda Searls, Weinberg (2003).

britannico del CERN, inventa il *World Wide Web*, con lo scopo di condividere e rintracciare le informazioni mediante un sistema ipertestuale, in modo da migliorare il lavoro dei ricercatori.⁴ Data l'enorme potenzialità dell'innovazione, nel 1993 il CERN decide di rendere pubblico il codice sorgente del Web, permettendo quindi lo scambio e la ricerca di informazioni a tutti e non solo agli scienziati. E' proprio il 1993, dunque, il passaggio chiave che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione tecnologica, sociale e culturale; una rivoluzione che tutt'ora viviamo e che continua ad evolvere anno dopo anno. Wikipedia, come vedremo, rappresenta proprio il caso emblematico di una conoscenza (non solo scientifica) che viene prodotta e circola nel Web liberamente.

In questo contesto rivoluzionario e pieno di possibilità si inserisce il cosiddetto “software libero”, un concetto formulato da Richard Stallman negli anni '80, che nel 1991 ha dato vita al sistema operativo GNU/Linux.⁵ Un software libero corrisponde a qualsiasi programma che rispetti le “quattro libertà essenziali”:⁶

1. Libertà di eseguire il programma come si preferisce e per qualsiasi fine (libertà 0);
2. Libertà di studiare il funzionamento del programma e di poterlo modificare secondo le proprie preferenze e necessità (libertà 1). Per garantire questa libertà è necessario che il codice sorgente del programma sia accessibile;
3. Libertà di ridistribuire delle copie del programma (libertà 2);
4. Libertà di migliorare il programma e distribuirlo con i miglioramenti apportati in modo che tutti possano trarne beneficio (libertà 3). Anche in questo caso, è necessario che il codice sorgente del programma sia accessibile.

E' proprio in seguito ad alcune riflessioni di Stallman che Jimmy Wales e Larry Sanger decidono di dar vita ad una prima versione di enciclopedia libera,

4 Il Web si fonda sul protocollo HTTP, utilizza il linguaggio HTML e si basa sulle URL per rintracciare contenuti e servizi. Si veda Pivatolo (2013).

5 Wikipedia (7 agosto 2019). Per saperne di più sul progetto GNU, si veda il sito www.gnu.org.

6 Si parte dalla “libertà 0” perché essa è stata inserita solo successivamente, ma rappresenta un prerequisito alle altre libertà. Si veda Wikipedia (25 settembre 2019).

chiamata “Nupedia”.⁷ Scrive Stallman nel dicembre del 2000:

Il world wide web ha le potenzialità per svilupparsi in un’enciclopedia universale che copra tutti i campi della conoscenza. [...] In linea di principio, chiunque potrà scrivere articoli per l'enciclopedia. Ma dal momento che ci rivolgiamo alla gente per avere aiuto, il luogo più promettente per cercarlo è tra gli insegnanti e gli studenti. [...] L'enciclopedia libera dovrebbe alla fine mirare ad includere uno o più articoli per ogni argomento che ci si aspetterebbe di trovare in un'altra enciclopedia. Inoltre dal momento che non c'è praticamente nessun limite alla quantità di materiale enciclopedico che può esserci sul web, questa enciclopedia dovrebbe alla fine coprire anche gli argomenti più avanzati e specialistici che ci si potrebbe aspettare di trovare in enciclopedie specialistiche, come per esempio “l'Enciclopedia della Fisica”, “l'Enciclopedia della Medicina”, “l'Enciclopedia del Giardinaggio”, o “l'Enciclopedia della Cucina”. [...] (Stallman, 2000).

Figura 1 Interfaccia principale di Nupedia nel 2001.

Search Nupedia
Search

Read Nupedia
[Newest Articles](#)
[By Subject](#)
[Alphabetically](#)

Receive an encyclopedia article in your mailbox every morning!
Just enter your e-mail address.
Subscribe!
[More info on this](#)

Welcome to Nupedia.com!

Suppose scholars the world over were to learn of a serious online encyclopedia effort the results of which were not proprietary to the encyclopedists, but were freely distributable under an open content [license](#) in virtually any desired medium. How quickly would the encyclopedia grow?

We are building the world's largest international, peer-reviewed encyclopedia. It is free. We have the time, money, personnel, and commitment. But we really do need [your involvement](#), too.

[Join a special Nupedia chat](#) to be held Thursday, January 18, 2001, at 11 AM PST, which is 2 PM EST and 7 PM GMT. Larry Sanger will be on hand to guide you through the new system. We can get better acquainted, too. So please join us!

The new system is up and running. [Please start using the new system](#), and report any bugs or other problems you encounter to comments@nupedia.com. Thanks!

Finally, we'd like to announce a fun project loosely associated with Nupedia, [Wikipedia](#). Have a look and write a paragraph or two!

[Join us!](#)

Join the Effort!
[Write Articles](#)
[Edit and Review](#)
[Copyedit](#)

Our Editors and Peer Reviewers

[Our Writers](#)

About Nupedia
[Editorial Policy](#)
[Nupedia News](#)
[Press Mentions](#)
[Discussion Groups](#)
[Free Documentation License](#)

[New Member Area](#)
[Old Member Area](#)
[Production](#)
[Write an Article](#)
[Join Us!](#)

[Links](#)

Contact Nupedia
[Download](#)
[Home](#)

7 Il prefisso “nu” rimanda proprio al Progetto “GNU” di Stallman proprio per sottolineare il fatto che l'enciclopedia vuole rientrare tra i “software liberi”. Si veda Anderson (2011, p. 29).

Nupedia viene lanciata nel marzo del 2000 e consisteva in un progetto di enciclopedia libera in inglese che in realtà differisce molto dall'enciclopedia che conosciamo oggi. Si trattava, infatti, di una via di mezzo tra un'enciclopedia tradizionale e Wikipedia: i contenuti erano soggetti alla *GNU Free Documentation License*⁸ ed erano consultabili liberamente online, ma il contributo volontario era limitato dal fatto che bisognava essere in possesso di un dottorato di ricerca sulla materia trattata; inoltre, il processo editoriale di revisione era su base paritaria e per questo motivo risultava troppo macchinoso. Tale processo consisteva in sette passaggi rigorosi:

1. Assegnazione dell'incarico;
2. Ricerca di un revisore capo;
3. Revisione principale da parte del revisore capo;
4. Revisione aperta tra i pari;
5. Correzione principale delle bozze;
6. Correzione aperta delle bozze;
7. Approvazione finale.

Già a primo impatto risulta evidente che Nupedia sia stato un progetto tanto ambizioso quanto complicato, tant'è che il primo anno aveva prodotto soltanto una dozzina di voci, fermandosi a 25 voci totali nel 2003, anno della chiusura del sito (Wikipedia, 31 maggio 2019).

1.2 2001: l'anno della svolta

Il fallimento di Nupedia, con i suoi evidenti limiti che ne avevano cristallizzato lo sviluppo, aveva inizialmente fatto credere che un'enciclopedia libera online non fosse una strada percorribile. Tuttavia, alcuni elementi di innovazione e trasformazione del web hanno permesso di rimuovere i limiti principali di Nupedia, aprendo un mondo di possibilità: il passaggio dal Web 1.0 al Web 2.0 e l'invenzione del “*wiki*”.

⁸ Si tratta di una licenza basata sulle “quattro libertà essenziali” del software libero e che garantisce la copia e la redistribuzione dei contenuti liberamente, anche a scopo di lucro, purché all'opera originale vengano attribuiti gli autori e l'opera derivata sia rilasciata con la stessa licenza. Per approfondire, si veda il capitolo 2.3 sul copyright.

Una delle caratteristiche fondamentali del Web è la sua capacità di trasformarsi e di crescere, attirando sempre più persone e ispirando innovazioni potenzialmente infinite. La rapida evoluzione del Web si può constatare nei suoi servizi e nella tipologia di utenti che ne fanno uso. Se in un primo momento (anni '90) il suo utilizzo è limitato dal ristretto numero di persone che hanno accesso a internet e da servizi “semplici” come la posta elettronica, la navigazione tra le pagine e l'uso dei motori di ricerca, con il passare degli anni sempre più persone hanno avuto accesso alla rete e le sue applicazioni sono diventate più complesse e innovative. Questa trasformazione ha dato vita al cosiddetto “Web 2.0”.⁹

Si parla, infatti, di passaggio da un web “statico”, detto appunto “Web 1.0”, ad un web più “dinamico” e partecipativo, il “Web 2.0”, i cui esempi principali e più evidenti sono dati dalla nascita dei *social network* come Myspace e da altri tipi di piattaforme come Youtube e la stessa Wikipedia. Queste nuove piattaforme dinamiche permettono di annullare la tradizionale separazione tra “produttore” di contenuti e “consumatore passivo” di essi, per questo motivo si parla di una nuova figura, quella del “*prosumer*”,¹⁰ i cui contenuti vengono chiamati *user-generated-content*. Il Web 2.0, dunque, ha capovolto il tradizionale funzionamento dei vecchi media, a cui si rifaceva anche il Web 1.0, secondo cui abbiamo la figura di un editore/produttore che distribuisce i contenuti agli utenti/consumatori. Adesso i singoli utenti possono essere allo stesso tempo produttori di contenuti e fruitori di essi (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp. 94-95).

Ma la differenza non è soltanto questa. C'è anche un ulteriore aspetto tecnico da sottolineare: mentre nel caso del Web 1.0 bisognava conoscere il linguaggio HTML per utilizzarne i servizi, quasi come un prezzo da pagare all'ingresso, il Web 2.0 permette la pubblicazione e la condivisione di contenuti anche a chi è “informaticamente analfabeta”. Se da una parte questo ha generato un certo entusiasmo per il suo potenziale democratizzante, alcuni si sono resi conto che la libertà di pubblicare e condividere contenuti in queste piattaforme è soltanto

9 Il termine “Web 2.0” viene coniato per la prima volta nel 2005 da Dale Dougherty, vicepresidente della casa editrice O'Reilly Media e pioniere del Web, durante una conferenza di lavoro. Dougherty evidenzia come lo scoppio della bolla delle *dot-com* nel 2000 non sia stato un punto di arresto per internet e per il web ma, al contrario, una svolta. Si veda O'Reilly (2005).

10 Il termine “*prosumer*” non è altro che la fusione tra *producer* e *consumer*. (Mastrangelo, Petrucci, 2013).

apparente poiché le aziende proprietarie di esse sono le uniche a stabilire le regole del gioco e possono utilizzare le informazioni private degli utenti a scopo di *marketing* o, peggio ancora, in accordo con alcuni stati per fini di spionaggio (Pievatolo, 2013).

In questo contesto, Wikipedia può rappresentare una valida eccezione rispetto alle altre piattaforme del Web 2.0 per due ragioni di fondo: innanzitutto, a differenza di piattaforme come Facebook e gli altri *social network*, Wikipedia è una piattaforma effettivamente libera, grazie alla possibilità di contribuire anonimamente su tutti gli argomenti, e che non appartiene a nessuna azienda privata che possa stabilire le regole in modo arbitrario e univoco. In secondo luogo, mentre le altre piattaforme hanno bisogno dei media tradizionali come TV, radio e giornali per acquisire una maggiore visibilità e affermazione,¹¹ Wikipedia, pur essendo il frutto del Web, opera quasi come un media tradizionale, tanto che molti personaggi o aziende aspirano ad avere una propria voce nell'enciclopedia libera per evidenziare la propria rilevanza o per aumentarla. Un simpatico e quanto mai attuale esempio dell'importanza che Wikipedia assume nella vita quotidiana delle persone è offerto da un episodio che ha interessato Howard Webb, noto arbitro inglese, che nell'estate del 2019 per entrare in un locale negli Stati Uniti ha dovuto mostrare agli agenti di *security* la sua voce di Wikipedia, avendo dimenticato la carta di identità (Keegan, 2019).

Wikipedia è il frutto del superamento di alcuni limiti di Nupedia, in particolare il ferreo controllo delle pubblicazioni stabilito dal processo di revisione e la lentezza che ne consegue. La soluzione è stata quella del “*wiki*”, un sistema di creazione di contenuti condivisa, grazie al suggerimento che Sanger riceve da un amico, il quale gli fa notare che questo sistema era stato sviluppato già dal 1994 da Ward Cunningham, un programmatore statunitense. Il software di Cunningham, chiamato WikiWikiWeb, era stato inizialmente ideato per facilitare il lavoro dei programmatori, permettendo loro di collaborare simultaneamente e rapidamente sullo stesso progetto. Il termine “*wiki*”, infatti, in hawaiano significa

¹¹ Ad esempio, un cantante che ha avuto successo su Myspace, quindi nell'ambiente del Web 2.0, una volta guadagnata una certa notorietà sul Web, molto probabilmente deciderà di seguire le regole discografiche tradizionali per incrementare la propria notorietà. Lo stesso discorso vale per la categoria degli *influencer*, i quali hanno bisogno dei media tradizionali per amplificare la propria visibilità (Mastreangelo, Petrucci, 2013, p. 101).

“veloce, rapido” (Wikipedia, 19 settembre 2019).

Il software *wiki*, e di conseguenza Wikipedia, si basa su alcuni elementi propri di questo innovativo sistema: innanzitutto, chiunque può dare il proprio contributo inserendo nuovi contenuti o modificando quelli già presenti sulla piattaforma; in secondo luogo, ogni pagina della piattaforma è collegata a tutte le altre grazie ai *link* ipertestuali; infine, un *wiki* è dinamico poiché permette un'evoluzione continua ed una crescita esponenziale.¹² Wikipedia, dunque, deve parte del suo nome proprio a questi aspetti del *software wiki* che garantiscono rapidità e simultaneità dei contributi da parte degli utenti.

Nella tabella che segue sono sintetizzate e schematizzate le differenze principali tra Web 1.0 e Web 2.0:

Figura 2 Differenze principali tra Web 1.0 e Web 2.0

WEB 1.0	WEB 2.0
<i>Producer e consumer</i>	<i>Prosumer</i>
Comunicazione da uno-a-molti	Comunicazione da multi-a-molti
Pubblicazione	Partecipazione
Difficoltà d'uso	Facilità d'uso
Siti personali statici	Blog dinamici e piattaforme <i>wiki</i>

Nel corso degli anni l'idea di *wiki* si era diffusa esclusivamente tra gli informatici e i programmatori, per questo motivo era rimasto un software di nicchia (Matrangolo, Petrucci, 2013, p. 114). Le cose cambiano nel 2001 proprio grazie all'avvento di Wikipedia. Ma se la tecnologia *wiki* esisteva già da più di cinque anni, per quale motivo si è aspettato il 2001 per metterla in pratica? Nella prefazione al libro di Andrew Lih “La rivoluzione di Wikipedia”, Wales afferma che Wikipedia non rappresenta affatto una innovazione tecnologica, ma che si tratta piuttosto di una “innovazione sociale” (Il Post, 2010), come se la sua intuizione sia stata quella di occupare uno spazio rappresentata dalla “necessità

¹² Si veda il capitolo 2.4 sulla creazione delle voci.

sociale” degli utenti del Web, che in quel momento erano in grande aumento e desideravano dare il proprio contributo ad un progetto culturale molto ambizioso. Se da una parte questo è vero, indubbiamente il fallimento stesso di Nupedia ha contribuito non poco alla decisione di intraprendere la strada del *software wiki*.

Nel gennaio 2001 Wikipedia parte come progetto collaterale di Nupedia, mentre il 15 gennaio se ne separa con la nascita del sito in inglese “Wikipedia.com”, che in un solo mese conta già un migliaio di voci. In pochi mesi la piattaforma ottiene anche una risonanza mediatica grazie ad alcune testate giornalistiche, tra cui il *New York Times*, e da quel momento in poi è stato un successo crescente (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 115).

La difficoltà iniziale è stata quella di creare delle prime voci da cui espandere poi l'enciclopedia. Dopo un primo momento di confusione generale,¹³ lo stratagemma che viene utilizzato dai wikipediani è quello di sfruttare l'11^a

¹³ Il primo *edit* di cui si abbia memoria sembra essere la voce “UuU”, che rimandava alle pagine United States, United Kingdom e Uruguay. (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 115).

edizione della rinomata Enciclopedia Britannica che, essendo stata pubblicata nel 1911, aveva perso la copertura del copyright e quindi era diventata di pubblico dominio proprio nel 2001. Si trattava chiaramente di una versione molto antica dell'enciclopedia, le cui voci erano state riviste e aggiornate nel corso dei decenni e quindi potevano risultare incomplete e presentare numerose imprecisioni, ma che si è rivelata utilissima per creare delle basi solide in termini di argomenti trattati e qualità delle voci (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 117). Il meccanismo dei link che sta alla base di Wikipedia ha poi provveduto al resto garantendo una crescita esponenziale, soprattutto dal punto di vista quantitativo, tanto che in un solo anno sono state raggiunte le 20.000 voci. Si tratta di un risultato straordinario, soprattutto se paragonato alle sole 12 voci che sono state prodotte da Nupedia nello stesso arco di tempo. Non a caso il 26 settembre 2003 Nupedia chiude e le 25 voci prodotte vengono inglobate in Wikipedia (Wikipedia, 23 settembre 2019).

Nei mesi successivi al lancio di Wikipedia, vedono la luce anche le sue principali versioni linguistiche, tra cui quella italiana che nasce l'11 maggio 2001. E' importante sottolineare che le definizioni “Wikipedia Italia” o “Wikipedia italiana” sono errate per un duplice motivo: prima di tutto, non si tratta di un'altra Wikipedia, ma è soltanto una versione linguistica differente;¹⁴ in secondo luogo, le varie versioni linguistiche non rappresentano le comunità nazionali o gli stati, bensì le collettività linguistiche, di conseguenza la Wikipedia in inglese non rappresenta l'Inghilterra o gli Stati Uniti, ma tutti coloro che parlano e conoscono la lingua inglese e che quindi possono trovarsi in qualsiasi parte del mondo (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 121).

1.3 Wikimedia Foundation e Wikimedia Italia

La Wikimedia Foundation nasce il 20 giugno del 2003 a San Francisco, California (Stati Uniti), come fondazione *no-profit* per il sostegno e la gestione di Wikipedia e di tutti i “progetti *wiki*” ad essa legati. La necessità di una

¹⁴ Wikipedia è unica. La versione in italiano non è altro che un modo di visualizzare Wikipedia in un'altra lingua, tant'è che per ogni voce è possibile visualizzarne il contenuto nella lingua che si preferisce attraverso un semplice link dell'interfaccia.

fondazione di questo tipo è dovuta a diversi fattori e ad alcune difficoltà riscontrate dall'enciclopedia libera. Infatti, nonostante il rapido e inaspettato successo del primo anno di vita dell'enciclopedia, alcuni eventi nel corso del 2002 hanno evidenziato delle contraddizioni che hanno fatto storcere il naso a molti dei volontari wikipediani, tra cui lo stesso cofondatore Larry Sanger. In particolare, nei primi mesi del 2002 la Bomis.com di Jimmy Wales, azienda formalmente proprietaria del progetto su cui si appoggiavano i server di Nupedia e Wikipedia, non era più in grado di garantire le coperture finanziarie per sostenere i progetti proprio a causa della crescita esponenziale dell'enciclopedia. Questo aveva destato le preoccupazioni della comunità e di Sanger, i quali, temendo che “Wikipedia potesse diventare commerciale ospitando pubblicità” (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 117), nel marzo del 2002 hanno abbandonato la piattaforma creando un progetto indipendente in lingua spagnola, l'*Enciclopedia Libre*. La mossa di Wales, arrivata con qualche mese di ritardo, è stata quella di dichiarare pubblicamente che Wikipedia non avrebbe accettato alcuna pubblicità sul proprio sito, il cui dominio passa da wikipedia.com a wikipedia.org (Wikipedia, 19 settembre 2019). La Wikimedia Foundation, dunque, si inserisce in questo contesto di insicurezza e di necessità di gestire un progetto che stava assumendo dimensioni gigantesche. Il suo scopo è quello di promuovere Wikipedia e i suoi progetti correlati, incoraggiare lo sviluppo e la diffusione dei contenuti liberi, raccogliere e gestire i fondi, gestire il comparto hardware dei server (Wikipedia, 1 settembre 2019).

La *mission* della Wikimedia Foundation va però oltre il supporto e la promozione di Wikipedia: essa si impegna a coinvolgere e invogliare le persone di tutto il mondo a raccogliere e sviluppare contenuti educativi, gratuiti e sotto licenza libera, anche diversi da Wikipedia ma che si rifanno agli stessi valori. Tra i valori fondamentali della fondazione abbiamo:

- Libertà: è intesa come la possibilità di sviluppare risorse educative e culturali i cui contenuti possano essere creati, utilizzati e ridistribuiti liberamente da parte di tutte le persone del mondo;
- Accessibilità: il valore della libertà non può essere applicato correttamente

se non si garantisce l'accesso a tali risorse libere ed educative. Wikimedia fornisce contenuti online gratuitamente accessibili e sostiene tutti i movimenti e i progetti che mirano a garantire accessibilità alla rete di Internet a tutti;

- **Indipendenza:** in qualità di fondazione *no-profit*, Wikimedia dipende sostanzialmente da donazioni, sovvenzioni e sponsorizzazioni, ma segue una politica di donazione rigorosa, riservandosi il diritto di rifiutare donazioni che potrebbero generare vincoli, al fine di garantire sempre una indipendenza totale da qualsiasi influenza nel mondo in cui opera.
- **Uguaglianza:** progetti culturali di questa portata abbracciano il mondo intero ed hanno un carattere internazionale e cosmopolita, di conseguenza si condanna qualsiasi forma di discriminazione basata sulla distinzione di sesso, religione e nazionalità;
- **Trasparenza:** tutte le informazioni che riguardano Wikimedia e i suoi progetti devono essere sempre disponibili e facilmente accessibili al pubblico (Wikimedia. Meta-Wiki, 21 luglio 2017).

La Wikimedia Foundation, per ovvi motivi logistici, si è presto trovata in difficoltà nella gestione di Wikipedia a causa del suo enorme successo e la sua crescita, soprattutto se si considera che tale crescita ha interessato non soltanto la versione principale in inglese, ma anche le maggiori versioni linguistiche del mondo. È per questo motivo che nel corso degli anni successivi sono nati i diversi “capitoli ufficiali” di Wikimedia Foundation, tra cui Wikimedia Italia il 17 giugno 2005. Tali capitoli rappresentano la Wikimedia Foundation e promuovono i suoi progetti, ma sono giuridicamente indipendenti da essa (Wikipedia, 21 agosto 2019).

Precedentemente si è detto che Wikipedia è unica e contiene al suo interno delle versioni linguistiche differenti che non sono legate ad alcun contesto nazionale. Nel caso di Wikimedia, invece, tutti i suoi “capitoli” nascono su base nazionale in modo da poter organizzare meglio gli eventi sul territorio ed avere un riferimento giuridico chiaro.

Nel corso degli anni Wikimedia è diventato il fulcro di tutta una serie di

progetti *wiki*, detti anche “progetti fratelli”, basati sullo stesso software e sugli stessi principi di Wikipedia, ma con delle funzioni diverse:

- *Wikizionario* (dicembre 2002): è un progetto per la creazione di un dizionario online collaborativo, multilingue e gratuito.
- *Wikiquote* (giugno 2003): consiste in una raccolta di citazioni di personaggi famosi, opere letterarie e artistiche, di proverbi, ecc., e di fornire anche degli approfondimenti.
- *Wikibooks* (luglio 2003): è un progetto multilingue che raccoglie *e-book* disponibili con licenza libera, tra cui libri di testo, manuali e libri commentati.
- *Wikisource* (novembre 2003): è una biblioteca digitale multilingue che raccoglie libri di pubblico dominio o con licenze libere.
- *Wikispecies* (agosto 2004): si propone di raccogliere in una lista multimediale tutte le specie viventi della Terra.
- *Commons* (settembre 2004): è un archivio di immagini e altri tipi di file multimediali con licenza libera. Rappresenta, dopo Wikipedia, il progetto più importante per il numero di file presenti. La sua particolarità è che i file contenuti in questo archivio possono essere direttamente utilizzati da tutti gli altri progetti *wiki*.
- *Wikinotizie* (novembre 2004): è un giornale online aperto e collaborativo che si propone come fonte di notizie di attualità.
- *Wikiversità* (agosto 2006): è una comunità di apprendimento per garantire a tutti di acquisire conoscenze secondo i propri bisogni e ritmi. Le lezioni vengono raggruppate in aree a seconda dei temi di cui si occupano.
- *Wikidata* (ottobre 2012): consiste in un grande database comune a supporto di tutti gli altri progetti *wiki*. È consultabile liberamente e può essere modificato da tutti.
- *Wikivoyage* (novembre 2012): è una guida turistica mondiale online consultabile gratuitamente e modificabile da tutti.

1.4 I “cinque pilastri”

Fin dalla sua nascita, Wikipedia è stato un progetto in continua crescita ed evoluzione, così come lo sono state le sue regole, raccomandazioni e linee guida. Data la sua natura “aperta”, quindi rivolta alla potenziale collaborazione di tutti attraverso il sistema *wiki*, per poter funzionare al meglio ed essere più dinamica possibile deve necessariamente seguire poche regole flessibili. Tuttavia, ci sono cinque regole fondamentali che ne definiscono le caratteristiche e che, di conseguenza, non possono essere violate o modificate.

È importante precisare che la formulazione di questi principi fondamentali non sia avvenuta dai primi mesi di vita dell'enciclopedia, ma soltanto nel corso degli anni successivi per poi essere consolidata nel 2006 con la formula dei “cinque pilastri”. Nel 2001, infatti, l'unico principio fondamentale era il punto di vista neutrale.¹⁵ Vediamo nel dettaglio i cinque pilastri di Wikipedia:

- Primo pilastro: Wikipedia è un'enciclopedia. Essa comprende caratteristiche proprie delle enciclopedie “universali”, delle enciclopedie “specialistiche” e degli almanacchi. Di conseguenza, non rappresenta una raccolta indiscriminata di informazioni e non è nemmeno un dizionario o un giornale. Non è una fonte primaria ma uno strumento di divulgazione secondaria e terziaria. La verificabilità dei contenuti è di cruciale importanza e devono essere seguiti alcuni principi di enciclopedicità¹⁶ in modo rigoroso.
- Secondo pilastro: Wikipedia ha un punto di vista neutrale. Ciò implica che le voci non devono contenere le opinioni di una singola parte, ma devono riportare le diverse teorie circa quell'argomento. Le varie teorie devono essere presentate in modo chiaro, imparziale, proporzionale alla loro rilevanza e devono essere supportate da fonti attendibili e verificabili. In caso di controversia sulla versione di una voce è opportuno non prendere posizioni e procedere alla corretta discussione per la risoluzione dei conflitti.

¹⁵ Il punto di vista neutrale viene abbreviato su Wikipedia con l'acronimo NPOV (*Neutral Point of View*). Wikipedia (11 giugno 2019).

¹⁶ Si veda il capitolo 2.2.

- Terzo pilastro: Wikipedia è libera. Il suo contenuto può quindi essere modificato da chiunque ed è soggetto alle licenze *Creative Commons* (CC BY-SA) e *GNU Free Documentation License* (GFDL) sia per quanto riguarda l'inserimento di materiale che per la sua copia e redistribuzione. Le modifiche sono immediatamente visibili, senza alcun controllo preventivo, e nessuno è proprietario delle voci che scrive.
- Quarto pilastro: Wikipedia ha un codice di condotta. Wikipedia è un progetto culturale universale che abbraccia potenzialmente tutto il mondo, di conseguenza è inevitabile che ci possano essere posizioni discordanti; tuttavia, essendo anche un progetto collaborativo, è necessario che ci sia sempre rispetto e che si tengano comportamenti civili anche quando non si è d'accordo con gli altri utenti. È per questo motivo di fondamentale importanza mantenere sempre un comportamento pacato e aperto ed essere accoglienti con i nuovi membri della comunità.
- Quinto pilastro: Wikipedia non ha regole fisse. Questo discorso vale per tutti i regolamenti, linee guida e codici di condotta che non sono contenuti all'interno dei pilastri (non vale quindi per i cinque pilastri, che vanno rispettati categoricamente). Lo slogan del quinto pilastro è “*be bold*” (“sii audace”), per incitare i wikipediani, specialmente i nuovi arrivati, a non essere timidi nel contribuire alla crescita ed al miglioramento dell'enciclopedia. Commettere dei “pasticci” in buona fede, infatti, è lecito e non rappresenta un problema poiché tutte le versioni di una voce vengono salvate nel *database* e possono essere ripristinate con un semplice click (Wikipedia, 20 febbraio 2018).

Capitolo II: L'Enciclopedia

2.1 L'interfaccia principale

Attualmente su Wikipedia ci sono più di 45 milioni di voci, scritte in circa 280 lingue differenti. La versione in italiano conta attualmente più di un milione e mezzo di voci, una crescita sempre costante dal 2006 in poi (Wikipedia, 23 settembre 2019).

Figura 4 Crescita del numero delle voci di Wikipedia in inglese nel corso degli anni.

Wikipedia rappresenta l'enciclopedia più grande che sia mai stata scritta e dall'inizio del 2007 risulta stabilmente tra i dieci siti più visitati nel mondo e in Italia.¹⁷ Considerando il fatto che in questa lista è preceduta solo da colossi privati

¹⁷ Più precisamente, Wikipedia risulta essere il nono sito più visitato al mondo, mentre in Italia occupa la quinta posizione. Si veda Alexa.com (2019).

come Google, Youtube, Baidu e Facebook, con fatturati di gran lunga superiori alle donazioni di utenti e sponsor, Wikipedia rappresenta “l'isola dell'*open internet*” ed è l'esempio lampante di come, nonostante lo scetticismo generale, un progetto aperto e basato sulla libera collaborazione possa raggiungere il successo (Signorelli, 2019). Tra le motivazioni di tale successo, oltre ai principi di base che la regolano e all'impegno dei volontari, rientra in parte anche l'intuitività dell'interfaccia del sito online. Chi si accosta a Wikipedia, infatti, trova semplice e intuitivo spostarsi tra le voci e consultarla. Questo vale anche per i visitatori che vogliono contribuire a migliorare, espandere o semplicemente aggiornare l'enciclopedia.

In precedenza si è detto che esiste un'unica Wikipedia, ma con tante versioni linguistiche. Bisogna fare un'ulteriore puntualizzazione a riguardo: le versioni linguistiche non sono delle semplici traduzioni delle voci in lingua originale, ma rappresentano delle piattaforme a sé stanti, ognuna con i propri regolamenti interni e con le proprie voci. Nonostante la traduzione venga sempre incoraggiata, ogni versione linguistica tende a prediligere le fonti nella propria lingua, di conseguenza le voci si sviluppano in modo autonomo e con il contributo di utenti diversi. Da qui deriva una delle tante critiche mosse nei confronti di Wikipedia, ovvero che alcune voci hanno una buona qualità e sono trattate in modo approfondito in una o più versioni, ma non in tutte.¹⁸ In questa sede verrà presa in considerazione la versione italiana di Wikipedia.

¹⁸ Ad esempio, una voce può essere approfondita e ben scritta nella versione inglese, mentre in quella italiana può risultare troppo breve o carente di contenuti, e viceversa. (Mastrangelo, Petrucci 2013, p. 123)

Figura 5 Interfaccia principale di una voce nel 2019.

Fonte: Wikipedia (6 agosto 2019)

L'interfaccia di Wikipedia, come illustrato nella Figura 5, è strutturata in tre parti: una barra orizzontale provvista di linguette posta in alto, una barra verticale posta sulla sinistra e uno spazio centrale per la lettura dei contenuti (Wikipedia, 8 marzo 2018).

Per quanto riguarda la barra orizzontale, osservando la Figura 6, da sinistra verso destra abbiamo rispettivamente le linguette “voce”, “discussione”, “leggi”, “modifica”, “modifica wikitesto”, “cronologia” e “segui” (a forma di stella).

Figura 6 Barra orizzontale di Wikipedia.

Fonte: Wikipedia (6 agosto 2019)

Sul lato sinistra della barra orizzontale troviamo la linguetta “voce”, la quale permette di visualizzare il testo della pagina di contenuto scelta (nel caso della

Figura 5, la pagina è quella della “Battaglia delle Termopili”). A seconda della pagina che si sta leggendo, la linguetta può avere un nome differente: nel caso delle pagine di aiuto si chiamerà “aiuto”, nelle pagine personali degli utenti si chiamerà “utente”, e così via (Wikipedia, 8 marzo 2018). Su Wikipedia, infatti, oltre alle pagine di contenuto, esistono anche le cosiddette “pagine di servizio”, che non fanno propriamente parte dell'enciclopedia ma sono utili per la sua organizzazione e manutenzione.¹⁹ La linguetta “discussione”, invece, permette agli utenti di discutere e di coordinarsi su una determinata voce. Questa opzione risulta molto utile nel caso di modifiche dubbie o di controversie su una voce perché consente agli utenti di evitare inutili “guerre di modifiche” attraverso il dialogo e il raggiungimento di un consenso per la versione definitiva della voce. Questa linguetta non esiste nel caso delle pagine speciali e possono avere una funzione diversa a seconda della pagina di riferimento. Ad esempio, la discussione tra le pagine degli utenti permette loro di scambiarsi messaggi inerenti alla propria attività su Wikipedia, mentre nelle discussioni delle pagine dei progetti²⁰ si discute delle voci che rientrano nella stesso tema.

Passando sul lato destro della barra orizzontale troviamo la linguetta “leggi” che indica il fatto che siamo in modalità di sola lettura. Quando si fa una ricerca su Wikipedia, inizialmente le pagine saranno visualizzate sempre sulle due linguette “voce” e “leggi”. Le linguette “modifica” e “modifica wikitesto” rappresentano l'essenza dell'enciclopedia perché permettono agli utenti di modificare il contenuto della pagina di riferimento che si sta visualizzando. Per i primi 12 anni dell'enciclopedia è stata presente soltanto la linguetta “modifica wikitesto” ma, a partire dal 2013, la Wikimedia Foundation ha deciso di sviluppare una nuova interfaccia di modifica, il *VisualEditor*, che permette di modificare i contenuti senza dover imparare la sintassi di Wikipedia.²¹ La linguetta “cronologia” rappresenta il DNA di una voce poiché contiene tutte le informazioni circa i suoi autori, il numero di modifiche e la data esatta di ogni

19 Si tratta di pagine utili per chi vuole contribuire più che per i semplici lettori. Attualmente Wikipedia in italiano conta circa 6 milioni e mezzo di pagine di servizio, un numero considerevolmente alto se si pensa che le pagine di contenuto sono “soltanto” 1 milione e mezzo. Wikimedia.org (31 dicembre 2018).

20 Le pagine dei progetti vengono approfondite nel capitolo 3.1.

21 La differenza tra i due modi di apportare modifiche è approfondita nel capitolo 2.4.

singola modifica. Facendo *click* sulla linguetta si accede alla lista delle modifiche disposte in ordine cronologico (le modifiche più recenti sono poste in alto, quelle meno recenti in basso). La sua peculiarità è quella di conservare ogni versione di una determinata voce all'interno del database e ogni versione può essere annullata o ripristinata dagli utenti con un semplice *click*. Alcune voci, specialmente quelle di attualità, possono essere aggiornate anche più volte nell'arco della stessa giornata ed è per questo motivo che nel citare una voce di Wikipedia è opportuno indicare nella data anche l'ora e il giorno. E' una linguetta fondamentale non soltanto perché consente di seguire la “storia” di una voce, ma anche perché garantisce ai wikipediani un monitoraggio dei contenuti in modo rapido e semplice (Wikipedia, 8 marzo 2018). Infine, la linguetta “segui” a forma di stella può essere utilizzata soltanto dagli utenti registrati. Facendo *click* sulla stella, questa diventerà azzurra e inserirà quella determinata tra gli “osservati speciali”. La pagina degli osservati speciali è una pagina speciale che elenca, dividendole per giorni, le ultime modifiche alle voci seguite. Ogni utente ha la propria pagina degli osservati speciali e questo rappresenta un ulteriore metodo per monitorare le voci. È molto probabile che un utente che ha contribuito alla stesura o al miglioramento di una voce inserisca quest'ultima tra i propri osservati speciali (Wikipedia, 8 marzo 2018); in questo modo, egli potrà sempre monitorare e osservare tutte le modifiche che avverranno su quella voce, fungendo quasi da “guardiano” di essa. Ad esempio, nel caso della voce “Battaglia delle Termopili” rappresentata nella Figura 5, ci sono 55 utenti che l'hanno inserita tra i propri osservati speciali e di recente 7 di essi hanno monitorato le ultime modifiche. Questo meccanismo fa sì che, nel caso qualcuno dovesse inserire informazioni errate o compiere atti di vandalismo, la correzione avvenga nell'arco di pochissimo tempo.

Per quanto riguarda la barra verticale, invece, in essa sono contenuti tutta una serie di strumenti che possono risultare utili sia ai lettori che ai wikipediani. Nella Figura 7 sono elencate tutte le principali opzioni, ordinate in base alla loro utilità. Tra queste opzioni le più rilevanti sono: “Pagina principale”, “Ultime modifiche”, “Vetrina”, “Aiuto”, “Sportello informazioni”, “Portale Comunità”, “Bar” e “Il

Wikipediano”.

Figura 7 La barra verticale di Wikipedia.

La “Pagina principale” è un biglietto da visita per i lettori e contiene al suo interno link utili per orientarsi ed esplorare l'enciclopedia. L'opzione “Ultime modifiche” mostra in tempo reale tutte le ultime modifiche che avvengono all'interno dell'enciclopedia,²² sia per le pagine di contenuto che per quelle di servizio, e rappresenta il metodo principale per il monitoraggio delle voci. Questo compito viene definito anche “*RC Patrolling*” (dall'inglese *Recent Changes Patrolling*) che letteralmente significa “pattugliamento delle ultime modifiche”; viene effettuato principalmente da amministratori, ma anche gli utenti volontari possono contribuirvi. L'opzione “Vetrina” mostra le voci che i wikipediani ritengono particolarmente accurate e complete.²³

²² Ogni giorno vengono effettuate tra le 10.000 e le 15.000 modifiche nella versione italiana. (Wikimedia.org 31 dicembre 2018).

²³ Attualmente ci sono 561 voci in questa lista, mentre altre 418 sono riconosciute come voci di qualità (Wikipedia, 19 ottobre 2019).

Le opzioni “Aiuto” e “Sportello informazioni” sono dei punti di riferimento per i nuovi arrivati. Nel caso della pagina di aiuto, l'utente ha a disposizione una serie di guide per comprendere meglio l'enciclopedia e per imparare a contribuire ad essa, mentre lo Sportello informazioni è una pagina di servizio in cui gli utenti possono chiedere informazioni specifiche e chiarimenti ai wikipediani più esperti circa l'utilizzo di Wikipedia.

Il “Portale Comunità” è una pagina di servizio che raccoglie le politiche e le linee guida generali di Wikipedia ed è rivolta a coloro che vogliono contribuire allo sviluppo dell'enciclopedia. Grazie a questa pagina gli utenti possono visualizzare il “lavoro sporco”, ovvero quali sono i compiti disponibili e più urgenti, come ad esempio la correzione, l'integrazione o l'ampliamento di una voce. Inoltre, in questa pagina gli utenti possono essere indirizzati ai vari progetti tematici, argomento che sarà trattato nel prossimo capitolo. L'opzione “Bar” permette agli utenti di discutere degli argomenti generali dell'enciclopedia. Si tratta di una pagina di servizio incentrata soprattutto sulle proposte volte al miglioramento dell'enciclopedia nel suo complesso, oppure sulla segnalazione di problemi generali. Per quanto riguarda le voci specifiche, invece, esistono i “bar tematici” che non sono altro che pagine di discussione dei vari progetti tematici. Infine, l'opzione “Il Wikipediano” consiste in una specie di gazzetta della comunità di Wikipedia in italiano ed è rivolta esclusivamente agli utenti registrati che partecipano attivamente alla vita dell'enciclopedia (Wikipedia, 6 ottobre 2019). La sua funzione principale è quella di tenere aggiornati gli utenti sulle principali attività e iniziative di Wikipedia:

- Votazioni e procedure;
- Comunicazioni di interesse generale;
- Raduni dei wikipediani;
- Statistiche di manutenzione;
- Notizie riguardanti Wikipedia su altri *media* esterni.

Infine, per ogni voce consultata è possibile accedere rapidamente alla sua versione in una lingua differente. La lista delle lingue disponibili è posizionata in fondo alla barra verticale: facendo *click* sul link della lingua desiderata si aprirà la

pagina della voce nella versione linguistica scelta.

L'interfaccia di Wikipedia così come la vediamo oggi era in realtà ben strutturata già dal 2005, come si può osservare della Figura 8.

Nel corso degli anni sono state progressivamente aggiunte anche le altre opzioni sopra elencate come la vetrina, il bar e lo Sportello informazioni. Si tratta, in realtà, soltanto di un'aggiunta nell'interfaccia poiché tali opzioni erano comunque già esistenti tra il 2004 e il 2005, ma non raggiungibili in modo così immediato. L'unica vera aggiunta è stata la linguetta “modifica”, ovvero il *VisualEditor*, che è stato introdotto su Wikipedia in italiano il 25 aprile 2013.

2.2 Principi di enciclopedicità

Wikipedia è un'enciclopedia e in quanto tale può ospitare soltanto voci che hanno una rilevanza enciclopedica. Proprio per questo motivo, nel corso degli anni sono stati sviluppati dei criteri da parte della comunità dei wikipediani, alcuni di

carattere generale e altri più specifici (Wikipedia, 8 marzo 2018).

Prima di analizzare tali criteri è opportuno spiegare innanzitutto che cosa non è Wikipedia. Nelle linee guida, infatti, si ritiene che sia più semplice ed efficace illustrare *in primis* ciò che Wikipedia non rappresenta e i contenuti che non possono essere inseriti, questo per scoraggiare fin dall'inizio coloro che vogliono sfruttare la piattaforma per auto-pubblicizzarsi o per pubblicizzare società o altri personaggi a cui sono in qualche modo legati. Il concetto di enciclopedicità, infatti, è stato definito in base a molteplici fattori e, dato che chi ha intenzione di scrivere una nuova voce potrebbe non essere sicuro della sua rilevanza enciclopedica, risulta più efficace imparare ciò che enciclopedico non è, prima ancora di ciò che potrebbe esserlo. Vediamo brevemente cosa non è Wikipedia:

- Wikipedia non è un dizionario.²⁴ Le voci non devono limitarsi a definizioni perché la definizione è un aspetto caratteristico dei dizionari e non delle enciclopedie. Ogni voce ha la propria definizione, ma essa deve fungere soltanto da *incipit* per introdurre poi delle argomentazioni. Un'enciclopedia, infatti, non si sofferma tanto sulla forma/definizione di una voce, quanto invece sul suo contenuto/significato.
- Wikipedia non è una raccolta indiscriminata di informazioni. Per quanto possano essere vere e attendibili, non tutte le informazioni possono essere inserite all'interno delle voci. Ad esempio, non sono ammesse voci sotto forma di liste o di elenchi, così come non sono accettati rapporti sugli avvenimenti di attualità.²⁵ Un altro esempio può essere quello sulle voci geografiche, le quali non devono in alcun modo rappresentare delle guide turistiche.
- Wikipedia non è un palco. Spesso alcuni utenti scambiano l'enciclopedia libera per un luogo in cui poter pubblicizzare persone, aziende e prodotti. Altri, invece, la scambiano per un forum di discussione in cui poter inserire recensioni, pareri o critiche sui contenuti delle voci. Tutto ciò, ovviamente, non è ammissibile in un'enciclopedia e l'unico modo per poter

²⁴ Come si è detto nel capitolo 1.3, esiste il progetto fratello *Wikizionario* che adempie a questo fine.

²⁵ Le voci dell'enciclopedia possono trattare di argomenti attuali di rilevanza storica, ma essi vengono sempre trattati con distacco e basandosi su giudizi condivisi e supportati da fonti. I rapporti sull'attualità sono invece trattati dal progetto fratello *Wikinotizie* (Wikipedia, 5 settembre 2019).

muovere eventuali critiche o fare osservazioni è utilizzare la pagina di discussione delle voci o degli utenti.²⁶

- Wikipedia non è un contenitore di link e file multimediali. Le voci devono essere quanto più discorsive possibili, per questo motivo viene scoraggiato l'inserimento di un numero eccessivo di link ipertestuali e di immagini.²⁷ Un eccessivo utilizzo di link renderebbe troppo difficile e caotica la navigazione ipertestuale, rischiando di ridurre la voce ad una collezione di collegamenti interni. Lo stesso discorso vale per i file multimediali, i quali devono essere sempre limitati agli argomenti trattati e devono essere accompagnati da un testo esplicativo.
- Wikipedia non è un social network. Ogni utente registrato possiede una propria pagina personale, un po' come accade sui principali social network, ma in questo caso essa può essere utilizzata soltanto per il lavoro svolto nell'enciclopedia e non come curriculum personale. Per quanto sia presente una *community* dei wikipediani, essa esiste solo in funzione della redazione e della manutenzioni delle voci dell'enciclopedia e non come un servizio di rete sociale (Wikipedia, 5 settembre 2019).
- Wikipedia non accetta voci su eventi futuri. Non è possibile inserire voci che riguardano eventi futuri programmati o attesi, come ad esempio i Mondiali di calcio o i Giochi Olimpici dei prossimi decenni. Anche voci e contenuti che presentano teorie e congetture sul futuro non sono ammissibili perché risulterebbero come ricerche originali, non adatte ad un'enciclopedia.²⁸ Sono invece ammessi eventi futuri certi, come ad esempio i fenomeni astronomici.
- Wikipedia non è una democrazia della maggioranza. Per quanto nel corso degli anni abbia ispirato diversi studi che ne risaltano la democraticità, Wikipedia rimane comunque un'enciclopedia e l'opinione della

²⁶ Le discussioni devono comunque attenersi strettamente agli argomenti trattati nella voce incriminata e non devono mai degenerare in comportamenti scorretti o offese personali (Wikipedia, 5 settembre 2019).

²⁷ Per la raccolta di contenuti multimediali si può utilizzare il progetto fratello *Commons*, mentre delle collezioni di materiale di pubblico dominio se ne occupa *Wikisource* (Wikipedia, 5 settembre 2019).

²⁸ Questo discorso non vale per le teorie future e le congetture contenute in opere artistiche e letterarie che, essendo parte integrante della loro trama, possono essere presenti sull'enciclopedia. (Wikipedia, 5 settembre 2019).

maggioranza non è necessariamente vincolante, soprattutto se essa contrasta chiaramente con i pilastri fondamentali e con la neutralità delle voci. Come verrà illustrato nel paragrafo 2.5, il metodo principale per la ricerca del consenso è soprattutto la discussione, più che la votazione. Il voto ha sicuramente un ruolo importante ed è utilizzato per prendere decisioni in modo chiaro, rapido e trasparente sul funzionamento quotidiano della piattaforma, ma non ha un valore rappresentativo poiché lo scopo dell'enciclopedia è quello di scrivere voci e non di dare rappresentanza (Wikipedia, 5 settembre 2019).

L'enciclopedicità di una voce consiste nel suo essere adatta a stare su Wikipedia per la rilevanza dell'argomento trattato. Tale rilevanza deve essere oggettivamente visibile e constatabile per mezzo di fonti attendibili, dato che Wikipedia non rappresenta una fonte primaria. Tra le altre cose, l'enciclopedicità di una voce non implica necessariamente la sua notorietà al grande pubblico, ma per lo meno richiede che essa sia già affermata e conosciuta nel suo ambito di riferimento. Wikipedia non è infatti uno strumento per divulgare o promuovere personaggi o argomenti non ancora affermati (Wikipedia, 20 settembre 2019).

Come già precisato in precedenza, Wikipedia in italiano non è la “Wikipedia d'Italia”, di conseguenza gli argomenti riguardanti l'Italia non devono essere ritenuti più importanti di quelli che riguardano altri paesi o culture, anche se essi sono poco conosciuti tra chi parla la lingua italiana. L'enciclopedicità, infatti, è un concetto che vale universalmente e non localmente. Sicuramente è importante che una voce abbia una rilevanza almeno nazionale per poter essere inserita nell'enciclopedia libera, altrimenti chiunque potrebbe dare rilevanza ad argomenti e personaggi legati al proprio territorio locale (Wikipedia, 20 settembre 2019).

Ogni versione linguistica ha stabilito dei propri criteri enciclopedici, per questo motivo alcune voci, anche quelle che riguardano il contesto italiano, potrebbero non essere accettate nella versione italiana, ma allo stesso tempo essere presenti in altre e viceversa. Da questo assunto ne deriva un altro, ovvero che il fatto che esista già una categoria di voci su un certo argomento non implica automaticamente che una nuova voce dello stesso tipo possa essere ritenuta

enciclopedica (Wikipedia, 20 settembre 2019).

Nel caso di argomenti specifici come può essere quello di personaggi secondari di un romanzo, solitamente essi non vengono considerati rilevanti al punto da costituire una voce. Ciò nonostante, possono comunque essere citati e ricevere spazio all'interno della voce principale nel momento in cui hanno comunque una certa importanza.

È importante sottolineare che l'enciclopedicità di una voce deve essere direttamente rilevabile dal contenuto presente sull'enciclopedia e non da altre ricerche esterne a Wikipedia. La presenza di fonti attendibili e autorevoli nella sezione bibliografica è la miglior garanzia della rilevanza enciclopedica di un personaggio o di un argomento (Wikipedia, 20 settembre 2019).

Oltre a questi principi di carattere generale sono presenti anche tutta una serie di criteri specifici che riguardano la rilevanza enciclopedica di alcune categorie di argomenti e personaggi. Poiché l'analisi di questi criteri richiederebbe troppo spazio, ci limiteremo soltanto ad elencare le categorie principali. Per quanto riguarda le biografie di persone esistono dei criteri di enciclopedicità per scienziati, artisti, politici, sportivi, ecc., mentre più in generale vengono categorizzati anche argomenti come aziende, prodotti, luoghi geografici, opere artistiche, squadre sportive, film, ecc.²⁹ Ma l'enciclopedicità, per quanto possa essere stabilita da linee guida e criteri, in realtà è una materia molto fumosa, in particolare per quanto riguarda determinate categorie di personaggi come sportivi, politici, religiosi, gruppi musicali, divulgatori e *influencer*. In questi casi, infatti, la comunità tende a scontrarsi e inevitabilmente la decisione finale non mette mai veramente d'accordo le parti.³⁰

Infine, nelle linee guida viene data grande importanza non soltanto alla rilevanza dei contenuti, ma anche alla forma delle informazioni inserite. Per questo motivo non sono ammesse ripetizioni inutili, proposizioni troppo articolate ed eccessivo utilizzo di aggettivi enfatici. Gli aggettivi, in particolar modo, vanno utilizzati con estrema attenzione e parsimonia per evitare che una voce assuma dei connotati troppo celebrativi o promozionali e che violi quindi il

²⁹ La lista completa delle categorie e delle sotto-categorie è consultabile nella pagina di servizio "Wikipedia:Enciclopedicità" (Wikipedia, 20 settembre 2019).

³⁰ Un'analisi più approfondita dell'argomento viene trattata nel capitolo 4.4 sui limiti di Wikipedia.

secondo pilastro sulla neutralità degli argomenti trattati nelle voci (Wikipedia, 20 settembre 2019).

2.3 Il Copyright

In precedenza si è detto che Wikipedia non è una fonte primaria ma solo secondaria o terziaria, per questo motivo i suoi contenuti devono essere necessariamente accompagnati da fonti attendibili e autorevoli. I contenuti delle fonti molto spesso sono soggette al copyright³¹ e per questo motivo non è possibile copiarne letteralmente i contenuti, ma è necessario riformularli con parole proprie. Il copyright, infatti, è valido per l'espressione creativa delle idee, ma non dell'idea o dell'informazione in sé, per questo motivo è perfettamente legale utilizzare contenuti derivanti da opere protette ma che siano stati riscritti con una riformulazione del testo (Wikipedia, 16 febbraio 2019).

Utilizzare materiale che viola il diritto d'autore può comportare delle responsabilità legali che ricadono personalmente su chi commette la violazione e allo stesso tempo possono danneggiare il progetto. È importante ricordare che il diritto d'autore viene riconosciuto automaticamente all'autore di un'opera, di conseguenza quando si è di fronte a materiale privo di indicazioni sulla licenza si deve presumere che esso sia soggetto a copyright. Soltanto nel caso in cui sia espressamente indicato che la licenza è di pubblico dominio (vedi Figura 9) sarà possibile inserire parti integrali del materiale di riferimento sulla piattaforma (Wikipedia, 16 febbraio 2019). Ci possono essere casi in cui è necessario riportare pedissequamente ciò che un autore ha scritto, ovvero il caso delle citazioni; esse devono sempre essere accompagnate dall'indicazione del testo da cui sono tratte e dal numero di pagina relativo (Wikipedia, 8 marzo 2018).

Il copyright è valido non soltanto per la protezione dei testi originali, ma anche per le traduzioni e le immagini. È opportuno, quindi, fare alcune precisazioni in merito. Per quanto riguarda le traduzioni, se il traduttore è morto da più di 70 anni, la sua opera rientra nel pubblico dominio (PD) e può essere

³¹ Su Wikipedia “copyright” e “diritto d'autore” vengono utilizzati per semplicità come sinonimi, nonostante siano concetti differenti tra loro perché appartenenti rispettivamente a *common law* e *civil law*.

inserita su Wikipedia o riutilizzata liberamente; se invece si ha intenzione di tradurre un'opera coperta dal diritto d'autore, è necessario ricevere l'autorizzazione dal detentore dei diritti e il traduttore non ha diritto di licenziare nuovamente l'opera. Nel caso dei file multimediali come le immagini, sulla versione italiana di Wikipedia possono essere inserite soltanto immagini di dominio pubblico o sotto licenza libera, ma ci possono essere delle eccezioni. Innanzitutto, è possibile inserire immagini protette da copyright se si riceve un'autorizzazione ufficiale da parte del detentore dei diritti. In Italia la regola generale prevede che le immagini considerate “opere artistiche” diventano di dominio pubblico dopo 70 anni dalla morte dell'autore, ma le fotografie generiche non artistiche scattate nel territorio italiano hanno un termine molto più breve, ovvero 20 anni da quando sono state scattate. Inoltre, in alcuni casi e seguendo delle regole molto stringenti, è possibile caricare dei fotogrammi (o *screenshot*) di video come film e trasmissioni televisive, se scattati personalmente e se non viene apportata alcuna modifica (Wikipedia, 16 febbraio 2019).

Figura 9 Da sinistra verso destra abbiamo rispettivamente i loghi di copyright, copyleft e pubblico dominio.

Fonte: Wikimedia Commons (4 agosto 2019)

Quando si fa riferimento ai contenuti delle voci di Wikipedia non si parla più di “copyright” ma di “copyleft”, che in italiano corrisponde al “permesso d'autore”, un sistema di licenze che permette l'utilizzo, la distribuzione e la modifica dei contenuti nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Nel caso

specifico di Wikipedia, sono due le principali licenze di copyleft:

1. *GNU Free Documentation License (GFDL)*: è una licenza creata dalla Free Software Foundation di Richard Stallman che si basa proprio sulle “quattro libertà essenziali” di un software libero che sono state illustrate in precedenza. Tale licenza permette di copiare, distribuire e modificare materiali didattici o software, anche a fini di lucro, purché siano rispettate le libertà essenziali e che le opere derivate mantengano la stessa licenza (Wikipedia, 1 maggio 2019).
2. *Creative Commons (CC BY-SA)*: è un tipo di licenza messa a disposizione dalla Creative Commons, un'organizzazione non a scopo di lucro statunitense fondata da Lawrence Lessig nel 2001. L'acronimo tradotto in italiano significa letteralmente “Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo” e permette di condividere, riprodurre e modificare i contenuti originari, anche a scopi commerciali, a patto che venga riconosciuta la paternità dell'opera attraverso una menzione, che sia indicato se l'opera ha subito delle modifiche e che l'opera stessa venga rilasciata sotto la stessa licenza, senza poter imporre restrizioni future (Wikipedia, 21 agosto 2019).

Fino al 15 giugno 2009, tutte le voci di Wikipedia venivano pubblicate unicamente sotto la licenza GFDL, mentre successivamente si è trovato un accordo tra Free Software Foundation, Creative Commons e Wikimedia Foundation per renderle compatibili entrambe (Wikipedia, 1 maggio 2019).

2.4 Come creare e modificare le voci

Tutte le pagine di Wikipedia, sia quelle di contenuti che quelle di servizio, possono essere modificate. Come si è detto precedentemente nell'analisi dell'interfaccia e della sua barra orizzontale, esistono due opzioni per apportare delle modifiche ai contenuti:

1. “Modifica wikitesto”: se si sceglie questa opzione si aprirà un'area di modifica in cui è possibile utilizzare la “wikisintassi” (o “wikicodice”), un

particolare linguaggio di *markup* simile al linguaggio HTML.³²

2. “Modifica”: questa opzione invece permette di utilizzare il *VisualEditor*, uno strumento introdotto nel 2013 e che è ancora in fase di implementazione.

Le differenze tra i due sistemi utilizzati sono significative e la scelta di puntare molte risorse da parte di Wikimedia Foundation sul *VisualEditor* è dovuto sicuramente alla sua maggiore intuitività e facilità di utilizzo. Il *VisualEditor*, infatti, risponde alla logica del “*What You See Is What You Get*”³³ perché permette di modificare direttamente il testo senza conoscere il linguaggio di *markup* della wikisintassi e di conseguenza consente anche a chi non ha alcuna conoscenza informatica di contribuire alla modifica o alla creazione dei contenuti. Oltre alla maggiore semplicità, un altro vantaggio di questo sistema è anche la rapidità sia nell’inserimento di alcune informazioni che altrimenti richiederebbero l’uso di molti codici della wikisintassi, sia per l’immediata correzione dei refusi o degli errori di distrazione che altrimenti richiederebbero più tempo nell’essere ricercati all’interno del wikitesto. Va tuttavia precisato che il *VisualEditor* non è disponibile per la modifica delle pagine di discussione, le quali sono fondamentali per la vita della comunità dei wikipediani perché è proprio tramite le discussioni che è possibile contattare altri utenti, discutere le singole voci o partecipare alle principali decisioni dell’intera piattaforma.

La modalità di modifica tradizionale per mezzo della wikisintassi, invece, risponde alla logica del “*What You See Is What You Mean*”,³⁴ ovvero la logica secondo cui ciò che viene scritto nell’area di modifica utilizza dei codici particolari che danno poi forma a ciò che viene visualizzato quando si legge una voce. Per poter apportare modifiche ai contenuti, dunque, è richiesta una conoscenza della wikisintassi.

Prima di illustrare gli aspetti principali della wikisintassi e di come si apportano le modifiche secondo il metodo tradizionale, è opportuno fare una

32 Il linguaggio HTML è quello che si utilizza generalmente per la creazione e la formattazione di pagine web e documenti ipertestuali.

33 In ambito informatico l’acronimo inglese WYSIWYG significa letteralmente “ottiene quello che vedi”. Nel caso specifico di Wikipedia, la traduzione più appropriata sarebbe “visualizzi esattamente ciò che scrivi”.

34 In questo caso, l’acronimo inglese WYSIWYM significa “visualizzi ciò che intendi”.

premessa: c'è una differenza tra le modifiche che riguardano il contenuto di una voce e le modifiche che riguardano le pagine di discussione. Le pagine di discussione, a differenza delle pagine di contenuto, non devono essere necessariamente scritte seguendo uno stile enciclopedico perché spesso possono avere uno stampo informale. Come illustrato nella Figura 10, la discussione avviene in modo ordinato: ogni utente coinvolto scrive il proprio contributo lasciando un rientro da quello degli utenti che lo precedono e appone la sua firma alla fine del testo.³⁵

Figura 10 Un esempio di come avvengono le discussioni.

Cosa scrivi	Cosa vedi
<pre> ==Esempio di discussione== Complimenti agli autori della voce. Penso comunque che la voce debba essere ampiata, soprattutto nella parte iniziale. --[[Utente:GiuseppeSferza GiuseppeSferza]] ([[Discussioni utente:GiuseppeSferza msg]]) 20:34, 8 feb 2008 (CET) :Concordo. Inoltre dovrebbero essere aggiunte molte fonti. --[[Utente:Esempio Esempio]] ([[Discussioni utente:Esempio msg]]) 22:52, 8 feb 2008 (CET) ::Ho ampliato la voce. Direi di unire il terzo e il quarto paragrafo. ----- ==Altra discussione== Ho visto che questa voce tratta lo stesso argomento di un'altra (in particolare [[voce esempio]]). Propongo di unirle. Che ne dite? --[[Utente:HulkVerde HulkVerde]] ([[Discussioni utente:HulkVerde msg]]) 11:31, 21 feb 2008 (CET) </pre>	<p>Esempio di discussione</p> <p>Complimenti agli autori della voce. Penso comunque che la voce debba essere ampliata, soprattutto nella parte iniziale. --GiuseppeSferza (msg) 20:34, 8 feb 2008 (CET)</p> <p>Concordo. Inoltre dovrebbero essere aggiunte molte fonti. --Esempio (msg) 22:52, 8 feb 2008 (CET)</p> <p>Ho ampliato la voce. Direi di unire il terzo e il quarto paragrafo. --MarcoABC (msg) 12:22, 11 feb 2008 (CET)</p> <p>Altra discussione</p> <p>Ho visto che questa voce tratta lo stesso argomento di un'altra (in particolare voce esempio). Propongo di unirle. Che ne dite? --HulkVerde (msg) 11:31, 21 feb 2008 (CET)</p>

Fonte: Wikipedia (8 marzo 2018)

Nel caso specifico in cui due utenti vogliono comunicare tra loro, invece, la discussione avviene sotto forma di “botta e risposta”: l'utente A scrive nella pagina di discussione dell'utente B, il quale a sua volta risponde nella pagina di discussione dell'utente A. Si va avanti in questo modo fino al termine della discussione.

Prendiamo ora in esame il caso in cui un utente sia interessato a creare una nuova voce. Il primo passo da svolgere è quello di registrarsi gratuitamente alla piattaforma, scegliendo un *nickname*³⁶ e una password. Come verrà illustrato in

³⁵ La firma contiene il nome dell'utente (*nickname*) seguito dall'ora e la data dell'intervento.

³⁶ Su Wikipedia è garantito l'anonimato degli utenti, di conseguenza è possibile iscriversi alla piattaforma utilizzando anche dei nomi fittizi. Questo, ovviamente, non preclude la possibilità di

uno dei paragrafi successivi, sia gli utenti registrati che quelli non registrati possono apportare modifiche su Wikipedia, tuttavia, essere utenti registrati garantisce maggiori vantaggi tra cui, appunto, quello di poter creare pagine *ex novo*. In secondo luogo, prima di procedere alla creazione di una nuova pagina bisogna tener conto di alcuni principi generali:

1. Le affermazioni contenute nelle voci devono necessariamente essere accompagnate da fonti attendibili e non devono rappresentare una violazione del copyright;
2. Wikipedia non è un'enciclopedia cartacea e si serve di un proprio linguaggio di *markup*, per questo motivo è necessario seguire alcune convenzioni stilistiche proprie dell'enciclopedia;
3. Il contenuto delle voci deve avere lo scopo principale di fornire informazioni su un determinato argomento, ma per quanto esse possano essere attendibili e dotate di fonti, è necessario che la voce sia anche scritta in modo corretto dal punto di vista grammaticale e che segua uno stile diretto e conciso;
4. Poiché l'enciclopedia viene consultata soprattutto da non esperti, è fondamentale che l'esposizione degli argomenti sia chiara e comprensibile a più persone possibili. Ovviamente ci sono casi in cui gli argomenti sono talmente specifici e tecnici che risulta inevitabile l'utilizzo di concetti e spiegazioni complesse; in quel caso è consigliabile inserire per lo meno un'introduzione e una parte riassuntiva;
5. I link ipertestuali, detti “*wikilink*”, devono essere sempre pertinenti. I link all'interno di una voce, quindi, devono essere applicati solo alle voci strettamente connesse o che riguardano lo stesso contesto e, se ripetute più volte nel testo, devono essere inseriti una volta soltanto.
6. È fondamentale che le voci rispecchino sempre un punto di vista neutrale, come stabilito dal secondo pilastro di Wikipedia, di conseguenza i contenuti devono essere oggettivi e mai evasivi (Wikipedia, 14 ottobre 2018).

Per poter creare una nuova voce è per prima cosa necessario usare la “pagina utilizzare il proprio nome e cognome”.

delle prove”, una pagina che ogni utente registrato ha a disposizione sulla barra di navigazione in alto a destra. Una volta che la voce è stata ultimata all'interno della propria pagina delle prove è possibile, attraverso un comando, pubblicarla³⁷ tra le voci dell'enciclopedia vera e propria. Prima di pubblicare una voce, tuttavia, è sempre consigliabile chiedere il parere agli altri utenti nel progetto tematico³⁸ a cui quella voce potrebbe appartenere. Nel caso dei nuovi utenti, la pagina delle prove può essere molto utile anche per prendere dimestichezza con il linguaggio di *markup* utilizzato dalla piattaforma (Wikipedia, 8 marzo 2018).

Figura 11 Il riquadro di sinistra mostra il linguaggio di *markup* da utilizzare nel caso dei titoli e dei sottotitoli, mentre il riquadro di destra mostra ciò che viene visualizzato leggendo la voce.

<p>Cosa scrivi</p> <p>L'Italia, ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato dell'Europa meridionale il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica.</p> <p>== Cenni storici ==</p> <p>La regione geografica italiana fu unita politicamente per la prima volta in epoca romana con la Repubblica romana (509-27 a.C.), ma il carattere imperiale delle conquiste effettuate nei secoli seguenti da Roma e dai socii italici finì per snaturare il carattere nazionale che la regione geografica italiana stava acquisendo sul finire del I secolo a.C.</p> <p>=== L'età romana ===</p> <p>La regione geografica italiana viene unita politicamente per la prima volta con la Repubblica romana (509-27 a.C.), ma il carattere imperiale delle conquiste effettuate nei secoli seguenti da Roma snaturò il carattere nazionale che questa regione stava acquisendo sul finire del I secolo a.C.</p>	<p>Cosa vedi</p> <p>Italia</p> <p>L'Italia, ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato dell'Europa meridionale il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica.</p> <p>Cenni storici</p> <p>La regione geografica italiana fu unita politicamente per la prima volta in epoca romana con la Repubblica romana (509-27 a.C.), ma il carattere imperiale delle conquiste effettuate nei secoli seguenti da Roma e dai socii italici finì per snaturare il carattere nazionale che la regione geografica italiana stava acquisendo sul finire del I secolo a.C.</p> <p>L'età romana</p> <p>La regione geografica italiana viene unita politicamente per la prima volta con la Repubblica romana (509-27 a.C.), ma il carattere imperiale delle conquiste effettuate nei secoli seguenti da Roma snaturò il carattere nazionale che questa regione stava acquisendo sul finire del I secolo a.C.</p>
<p>Fonte: Wikipedia (8 marzo 2018)</p>	

Il linguaggio di *markup* utilizzato da Wikipedia si serve di particolari codici e strumenti che permettono di dare forma al testo. Innanzitutto, come si evince dalla Figura 11, i titoli e i vari sottotitoli prevedono l'utilizzo dei segni “=” a includere il testo. Proprio come i libri, infatti, Wikipedia permette di organizzare le voci con sezioni e sottosezioni e se una voce ha più di tre sezioni verrà automaticamente generato un indice visibile in cima alla pagina (Wikipedia, 8

³⁷ Esiste l'opzione “sposta”, posizionata a destra della stella degli osservati speciali nella barra orizzontale dell'interfaccia, che permette di dare un titolo alla voce e di renderla così rintracciabile nella barra di ricerca.

³⁸ I progetti tematici sono approfonditi nel terzo capitolo.

marzo 2018). Per creare delle liste o per attivare il grassetto e il corsivo è necessario utilizzare dei semplici codici. Lo stesso discorso vale anche per tutta una serie di caratteri speciali o di formattazione del testo.³⁹ Nella Figura 12 è riportato un esempio di come si crea un elenco puntato grazie all'uso del carattere “*”.

Una delle funzionalità più importanti della *wikisintassi* è certamente offerta dai link ipertestuali, chiamati “*wikilink*”. Sfogliando le voci di Wikipedia si può notare la presenza di alcuni link di colore blu e altri di colore rosso, come mostrato nella Figura 13. Facendo *click* sui link blu è possibile accedere rapidamente a quella determinata voce dell'enciclopedia, mentre i link rossi indicano che quella voce non esiste e servono da “segnaposto” per future voci da scrivere. È proprio la creazione dei link rossi che ha permesso a Wikipedia di espandersi in modo rapido e a raggiungere un numero di voci così elevato. Per inserire un *wikilink* basta utilizzare una doppia parentesi quadra all'inizio e alla fine del nome della voce. Se la voce è già presente all'interno dell'enciclopedia, il link verrà visualizzato in blu, mentre in caso contrario sarà contrassegnato di rosso.

³⁹ Per l'apprendimento di tutti i codici della *wikisintassi* si rimanda alla pagina “Aiuto:Wikitesto” di Wikipedia in <https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Wikitesto>.

Figura 13 Un esempio di come si inseriscono i wikilink e di come vengono visualizzati quando si legge la voce.

<p>Cosa scrivi</p> <p>Dalla fine del [[XVIII secolo Settecento]] cominciarono le prime crisi del concetto di "[[bello]]" e di arte. Stavano nascendo nuove forme di espressione come la [[fotografia]], l'[[architettura industriale]], l'[[oggettistica]] per la casa, e bisognava farle rientrare nel concetto di arte. Per tale motivo nel [[XX secolo Novecento]] si è abbandonata l'idea di una definizione omnicomprensiva di arte e di "[[opera d'arte]]". Il termine arte diventa un "concetto aperto", in cui tutte le possibili definizioni dell'arte confluiscono.</p>	<p>Cosa vedi</p> <p>Dalla fine del Settecento cominciarono le prime crisi del concetto di "bello" e di arte. Stavano nascendo nuove forme di espressione come la fotografia, l'architettura industriale, l'oggettistica per la casa, e bisognava farle rientrare nel concetto di arte. Per tale motivo nel Novecento si è abbandonata l'idea di una definizione omnicomprensiva di arte e di "opera d'arte". Il termine arte diventa un "concetto aperto", in cui tutte le possibili definizioni dell'arte confluiscono.</p>
--	---

Fonte: Wikipedia (8 marzo 2018)

L'utilizzo delle note è di fondamentale importanza perché permette di controllare le fonti di riferimento del testo e di inserire eventuali commenti. Per inserire una nota bisogna ancora una volta lavorare su alcuni codici da inserire nell'area di modifica: il testo della nota deve essere inserito tra i due codici “<ref>” e “</ref>”, mentre in fondo alla pagina deve essere inserita una sezione sulle note che deve contenere soltanto il comando “<references/>”, come illustrato nella Figura 14. È importante ricordare che nell'area di modifica il testo della nota non va mai inserito sotto alla sezione “Note”, ma semplicemente all'interno del testo; sarà infatti il sistema di *markup* a inserirlo automaticamente in quella sezione quando si è in modalità lettura.

Figura 14 Un esempio di come si inseriscono le note in una voce.

<p>Cosa scrivi</p> <pre>Paolo Maldini,<ref>Calciatore attivo ma che ha rinunciato alla Nazionale.</ref> Fabio Cannavaro, Dino Zoff.<ref>Ha detenuto in passato il record di presenze in Nazionale.</ref></pre> <p>== Note ==</p> <pre><references/></pre>	<p>Cosa vedi</p> <p>Paolo Maldini,^[1] Fabio Cannavaro, Dino Zoff.^[2]</p> <p>Note</p> <ol style="list-style-type: none">¹ Calciatore attivo ma che ha rinunciato alla Nazionale.² Ha detenuto in passato il record di presenze in Nazionale.
--	--

Fonte: Wikipedia (8 marzo 2018)

Per aggiungere la bibliografia di una voce è necessario effettuare due operazioni: innanzitutto bisogna creare la sezione “Bibliografia” in fondo all'area di modifica, posta dopo la sezione “Note”; in secondo luogo, è sempre opportuno utilizzare il *template*⁴⁰ adatto a quella determinata tipologia di fonte bibliografica.⁴¹

Figura 15 L'utilizzo dei template nella sezione “Bibliografia” di una voce.

<p>Cosa scrivi</p> <pre>==Bibliografia==</pre> <pre>*{{Cita libro Federico Ballanti Led Zeppelin 1982 Lato Side Editori Roma}}</pre> <pre>*{{Cita libro Stephen Davis Led Zeppelin: Il Martello degli Dei 1988 Arcana Editrice Milano}}</pre>	<p>Cosa vedi</p> <p>Bibliografia</p> <ul style="list-style-type: none">Federico Ballanti, <i>Led Zeppelin</i>, Roma, Lato Side Editori, 1982.Stephen Davis, <i>Led Zeppelin: Il Martello degli Dei</i>, Milano, Arcana Editrice, 1988.
--	---

Fonte: Wikipedia (8 marzo 2018)

⁴⁰ Un *template* è una pagina speciale che può essere inclusa all'interno delle altre pagine di Wikipedia richiamando il suo codice nel wikitesto. Tutti i *template* sono racchiusi all'interno dei simboli di parentesi graffa “{{” e “}}” e possono svolgere funzioni diverse tra loro. In alcuni casi, un template permette di inserire facilmente lo stesso testo all'interno di più pagine; in altri casi consente l'inserimento di elementi standard come tabelle informative e avvisi; in altri casi ancora, permette di inserire elementi di cui è possibile programmare il comportamento in funzione di alcune variabili (Wikipedia, 17 luglio 2019).

⁴¹ A seconda della fonte che si sta consultando, esiste un template per i libri, uno per le riviste, uno per i siti web, ecc.

Infine, uno strumento che merita particolare attenzione è quello che riguarda le categorie. Per facilitare la ricerca delle voci nella barra di navigazione, infatti, viene utilizzato un sistema che permette di raggruppare tutte le voci che appartengono allo stesso tema o contesto. Ad esempio, per cercare tutte le voci che riguardano il campo dell'economia basterà digitare nella barra di ricerca “Categoria:Economia”; a questo punto si aprirà una pagina in cui sono contenute tutte le sottocategorie economiche contenenti liste di voci economiche. Per inserire una voce all'interno di una categoria non è necessario modificare ogni volta la pagina della categoria ma è sufficiente inserire la sintassi di *markup* “[[Categoria:Nome categoria]]” in fondo all'area di modifica di una voce. Nel caso delle voci economiche, dunque, basta inserire il codice “[[Categoria:Economia]]” e la voce sarà automaticamente inserita nella lista, garantendo una maggiore facilità e rapidità di ricerca della stessa (Wikipedia, 8 marzo 2018).

Nel caso in cui un utente sia interessato a modificare una voce già esistente è opportuno seguire ulteriori passaggi ed avere sempre accortezza nei riguardi del lavoro altrui. Wikipedia, infatti, è un'enciclopedia collaborativa, di conseguenza è molto probabile che ogni singola voce sia stata scritta da più di un utente e quindi con contributi differenti. Proprio per questo motivo, il primo consiglio fornito dalle linee guida è quello di modificare sempre una sezione per volta e questo è possibile facendo click sull'opzione “modifica wikitesto” collocato sulla destra del titolo di ogni sezione. Prima di pubblicare le modifiche, è altamente consigliata la “verifica dell'anteprima”, come illustrato in Figura 16. Questo permette di verificare che la sintassi utilizzata sia corretta (in caso contrario, infatti, viene visualizzato un avviso di errore di colore rosso) e che non ci siano errori grammaticali o di punteggiatura.

Figura 16 Un esempio di come utilizzare il pannello di pubblicazione delle modifiche. In alto è presente lo spazio per inserire l'oggetto, mentre nella parte inferiore sono presenti le opzioni per la verifica e la pubblicazione delle modifiche.

The image shows a screenshot of the Wikipedia edit summary box. At the top, there is a text input field labeled "Oggetto:" containing the text "Riformulo una frase e aggiungo un wikilink" and a character count of "213". Below the input field are two checkboxes: "Questa è una modifica minore (info)" and "Aggiungi agli osservati speciali". Underneath these checkboxes is a paragraph of text: "Salvando, accetti irrevocabilmente di pubblicare il tuo contributo sotto le licenze CC BY-SA 3.0 e GFDL. Accetti inoltre che un collegamento ipertestuale alla pagina alla quale hai contribuito sia sufficiente per l'attribuzione in base alla licenza Creative Commons. Consulta le [condizioni d'uso](#) per i dettagli. È importante conoscere cosa mettere su Wikipedia. Se vuoi solo fare delle prove, usa la pagina apposita." At the bottom of the box are four buttons: "Pubblica le modifiche" (highlighted in blue), "Visualizza anteprima", "Mostra modifiche", and "Annulla" (in red).

Fonte: Wikipedia (8 marzo 2018)

Ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, è rappresentato dall'oggetto della modifica, uno spazio che consente a chi ha inserito delle modifiche di specificarle e di giustificarle, in modo tale da rendere anche più facile la revisione da parte degli altri utenti interessati o da chi effettua le verifiche.

2.5 Il consenso come metodo

Tutto il progetto di Wikipedia funziona grazie ad un metodo di “creazione del consenso” attraverso la discussione e la collaborazione dei wikipediani. Come si è potuto osservare in precedenza, le uniche regole fondamentali e indiscutibili sono i cinque pilastri. Il quinto pilastro, tuttavia, suggerisce che le linee guida e gli altri regolamenti possono essere modificati e stabiliti nel tempo proprio grazie alla discussione all'interno della comunità, di conseguenza non esistono regole e criteri fissi.

Le linee guida attuali sono state formulate durante i primi anni di vita dell'enciclopedia ma nel corso del tempo hanno subito delle trasformazioni importanti proprio grazie al metodo del consenso. Tale metodo, infatti, permette di mettere in discussione e riformulare anche le decisioni che hanno ricevuto un consenso in precedenza, tutto grazie alla discussione tra gli utenti.

Il metodo del consenso è un processo decisionale di gruppo che si propone come alternativa ad un processo decisionale di maggioranza. L'obiettivo, infatti, è quello di raggiungere una decisione consensuale, cioè che non rispecchi soltanto il parere della maggioranza ma che integri anche le opinioni e le posizioni della minoranza. L'aspetto numerico, dunque, è molto relativo perché per prendere una decisione non è sufficiente raggiungere la maggioranza dei “favorevoli”, ma è necessario trovare una soluzione che metta d'accordo tutti attraverso dei compromessi ragionevoli. Le ragioni e le soluzioni che vengono adottate devono sempre avere un punto di vista neutrale (secondo pilastro) e devono essere proficue per lo sviluppo dell'enciclopedia (Wikipedia, 9 settembre 2018).

Il processi che riguardano il metodo del consenso, illustrati nella Figura 17, implicano sempre che un utente inizi una discussione o sollevi un'obiezione su una modifica. Il consenso si basa proprio sulla successione degli interventi da parte degli utenti che, in modo collaborativo, dialettico ed educato, contribuiscono a prendere decisioni che siano inclusive, cioè che contenga in sé il maggior numero di pareri emersi, e corrette, ovvero che non violino i cinque pilastri e che non danneggino l'enciclopedia stessa.

Figura 17 Tutti i processi del metodo del consenso.

Ma come è possibile giungere ad una decisione consensuale in un contesto così eterogeneo e numeroso? Si tratta di una questione lecita che evidenzia non pochi limiti e rischi,⁴² ma che ha bene o male portato sempre al raggiungimento di una decisione; le paralisi su Wikipedia non sono frequenti e quelle che si verificano sono solo temporanee. Vediamo ora le forme di consenso che possono essere raggiunte durante una discussione:

- Silenzio-assenso: il metodo del consenso è sempre valido su Wikipedia, ma non avviene automaticamente. Se, ad esempio, viene effettuata una

42 Le questioni sui limiti e sui rischi di Wikipedia vengono affrontate nei capitoli 4.4 e 4.5.

modifica su una determinata voce, è nell'interesse di chi si trova in disaccordo renderlo presente avviando una discussione, altrimenti la modifica è da considerarsi accettata. Lo stesso discorso vale all'interno di discussioni già avviate, dove il silenzio della comunità vale come assenso all'ultima proposta. Questa prima forma di consenso è sicuramente la più debole perché potrebbe dipendere da diversi fattori, come ad esempio la scarsa visibilità di una discussione (Wikipedia, 9 settembre 2018).

- **Priorità delle discussioni più partecipate:** le discussioni possono svolgersi non soltanto nelle pagine delle voci, ma anche nelle pagine generali della comunità. Non è raro, infatti, che le discussioni possano svolgersi a più livelli e quindi includere un numero differente di partecipanti; in tal caso, avrà sempre la priorità la decisione ed il consenso emerso nella discussione più grande, questo perché è importante che siano stati presi in esame più contributi possibili e non solo pareri parziali (Wikipedia, 9 settembre 2018).
- **Mancanza di consenso:** è sicuramente la situazione più critica e può verificarsi nei casi in cui l'argomento in questione è talmente controverso e ambiguo da non permettere il raggiungimento di una soluzione condivisa. Spesso questo tipo di discussioni si protraggono per molto tempo diventando sterili e in questo caso la voce al centro del dibattito viene “bloccata” alla versione precedente alla nascita della discussione, in attesa che possano emergere nuovi elementi e osservazioni ad avvalorare una delle posizioni in gioco. Se, a questo punto, il consenso non può essere perseguito, allora si procede con sondaggi e votazioni (Wikipedia, 9 settembre 2018).

2.6 Tipologie di utenti

La comunità dei wikipediani è composta da diverse tipologie di utenti, la cui differenza principale sta nel poter compiere determinate azioni sulla piattaforma a seconda del proprio status. Ogni utente, infatti, ha a disposizione alcuni permessi (o *flag*) attivati sul proprio *account* che possono essere acquisiti automaticamente

o concessi manualmente dagli amministratori (Wikipedia, 18 giugno 2019).

Vediamo ora nel dettaglio le tipologie di utenti presenti su Wikipedia e i loro rispettivi permessi:

- Utenti anonimi: gli utenti che non si sono registrati alla piattaforma vengono chiamati “utenti anonimi” poiché i loro contributi sono tracciati dall'indirizzo IP e non dal *nickname*. Hanno dei permessi limitati perché non hanno una propria pagina delle prove, non possono pubblicare le nuove pagine create e possono modificare soltanto le voci non protette.⁴³ Inoltre, non è permesso loro di caricare file multimediali e di inserire link esterni in modo diretto.
- Nuovi utenti: sono gli utenti che si sono appena registrati effettuando il *login* e che hanno alcuni vantaggi in più rispetto agli utenti anonimi. Essi possono infatti inviare e-mail ad altri utenti, segnare le proprie modifiche come “minori”,⁴⁴ usufruire dell'opzione “osservati speciali” e modificare le proprie preferenze sul profilo personale.
- Utenti autoconvalidati: sono gli utenti registrati da più di 4 giorni e che hanno già effettuato almeno 10 modifiche su qualsiasi pagina di Wikipedia (non necessariamente su una voce enciclopedica). Tali utenti, che rappresentano la quasi totalità dei wikipediani, possono pubblicare nuove pagine, modificare le pagine semi-protette, verificare le modifiche altrui e inserire link esterni in modo diretto.
- Utenti autoverificati: sono utenti che quando pubblicano delle modifiche, queste vengono automaticamente considerate “verificate” dalla piattaforma. Si tratta di un modo per alleggerire il lavoro di revisione delle modifiche e viene concesso tramite una votazione ad alcuni utenti virtuosi le cui modifiche sono state ritenute dalla comunità come modifiche affidabili. Tra questi si distinguono poi i *mover*, che hanno la possibilità di spostare le pagine e di rinominare i titoli delle voci, e i *rollbacker*, che

⁴³ Ci possono essere casi in cui le voci possono essere “protette” o “semi-protette”. Le pagine protette possono essere modificate soltanto dagli amministratori, mentre le pagine semi-protette dagli utenti autoconvalidati.

⁴⁴ Si tratta di un'opzione che permette agli utenti di segnalare che la modifica che si sta effettuando non ha grande importanza dal punto di vista dei contenuti, come ad esempio la correzione di una virgola o di uno spazio nel testo.

possono annullare i vandalismi e le violazioni all'interno delle voci attraverso un semplice *click*.

- **Amministratori:** sono chiamati anche “*admin*” e sono utenti volontari che possono compiere operazioni prettamente tecniche come la protezione delle pagine e il blocco degli utenti problematici. Essi vengono eletti annualmente dalla comunità e possono essere revocati per inattività, incompetenza o abuso di potere. Gli amministratori possono anche essere burocrati e *check user*. I burocrati si limitano a concedere o revocare permessi agli altri utenti, mentre i check user possono verificare gli indirizzi IP degli utenti per scongiurare problemi come il vandalismo e il *multi-account*.⁴⁵
- **Bot:** sono dei programmi che operano su Wikipedia come se fossero degli utenti, ma in modo molto più rapido. Essi sono programmati da alcuni utenti con particolari conoscenze nel campo informatico e permettono di velocizzare alcuni processi, come ad esempio la correzione automatica degli errori grammaticali e la verifica del funzionamento dei link contenuti nelle voci (Wikipedia, 18 giugno 2019).

Wikipedia in italiano conta attualmente circa un 1 milione e 800 mila utenti registrati (dei quali però soltanto 8.000-8.500 sono “utenti attivi”⁴⁶), 1.194 utenti autoverificati, 110 *bot* e 108 amministratori (Wikipedia, 27 ottobre 2019).

45 Si vedano i capitoli 4.4 e 4.5 sui limiti e i rischi.

46 La questione dell'utenza attiva viene affrontata più nel dettaglio nel capitolo 3.3 sulle criticità.

Capitolo III: I “Progetti” di Wikipedia

3.1 Differenza tra “progetti” e “portali”

I progetti tematici rappresentano il cuore della comunità dei wikipediani e per questo motivo meritano un'analisi approfondita. Prima di parlare dei progetti è necessario introdurre una distinzione importante: i progetti sono differenti dai portali. Mentre i primi sono rivolti esclusivamente ai wikipediani, quindi a chi ha intenzione di contribuire volontariamente al miglioramento e alla crescita di Wikipedia, i secondi risultano utili soprattutto ai lettori delle voci dell'enciclopedia libera.

I portali sono l'equivalente virtuale di un indice generale delle enciclopedie tradizionali. Il loro scopo non è quello di includere tutte le voci su un determinato tema o argomento, ma soltanto quelle principali. Il lettore può in questo modo seguire un percorso ragionato e strutturato, esplorando il resto delle voci grazie ai collegamenti ipertestuali presenti durante la lettura di una determinata voce principale. Esistono numerosi portali e sotto-portali che coprono una vasta gamma di temi e ambiti: si va dai classici argomenti di tipo accademico come la letteratura, la storia, la fisica, la matematica e l'economia ad ambiti non accademici come lo sport, i fumetti, i *videogames*, la musica ed il cinema. La creazione e la presenza di un certo tipo di portale ha senso nel momento in cui l'argomento di riferimento è rappresentato da un numero elevato di voci ben collegate tra loro,⁴⁷ e che ci sia un numero sufficiente di volontari intenzionati a crearlo. Per collegare le voci principali ad un determinato portale di riferimento basta inserire un “occhiello” all'interno della voce grazie all'utilizzo del “template portale” (Wikipedia, 27 dicembre 2017). Nella Figura 18 sono illustrati alcuni tipi di occhielli che vengono visualizzati alla fine di ogni voce rilevante.

⁴⁷ Per fare un esempio, come sotto-portale di Geografia potrebbe essere creato un portale sui laghi e sui fiumi, che attualmente non esiste su Wikipedia in italiano.

Figura 18 Esempi di “occhielli” che possono essere applicati alle voci rilevanti in base al numero di argomenti trattati da una determinata voce.

Ogni portale può avere un'interfaccia personalizzata ma i contenuti visualizzabili dai lettori devono seguire uno standard stabilito dalle linee guida. Tale standard prevede che ci sia una piccola introduzione che descriva l'argomento trattato, con eventuali collegamenti ai suoi sotto-portali, se questi sono presenti. Deve poi essere fornita una lista contenente le voci principali che sono correlate al portale e una “vetrina” che presenti l'anteprima delle voci che hanno raggiunto un buon livello qualitativo. Inoltre, il portale deve mettere in evidenza tutta una serie di link e collegamenti utili al lettore per spostarsi non soltanto tra le voci, ma anche tra i portali correlati che trattano argomenti simili (Wikipedia, 27 dicembre 2017).

Prendendo come esempio il Portale Cinema (Figura 19), esso presenta un'interfaccia grafica personalizzata che punta molto sulla vetrina grazie al fatto che molte voci inerenti al cinema hanno raggiunto un buon livello qualitativo. Scorrendo la pagina si nota che le voci sono organizzate in base a delle categorie di appartenenza per agevolare la ricerca del lettore, tra cui le professioni del cinema,⁴⁸ i generi cinematografici, i premi e i festival, le correnti e la produzione cinematografica (Wikipedia, 18 agosto 2019).

⁴⁸ Rientrano in questa categoria attori, registi, produttori, ecc.

Figura 19 Il Portale Cinema come esempio di portale personalizzato.

Portale
Discussione

Leggi
Modifica wikitesto
Cronologia
Altri

Portale:Cinema

Portale Cinema

«Fare un film significa migliorare la vita, sistemarla a modo proprio, significa prolungare i giochi dell'infanzia»
(François Truffaut)

Benvenuto al **Portale Cinema** della Wikipedia in lingua italiana.
 Questo portale è stato pensato come pagina di riferimento e punto di partenza per chi è interessato al cinema. Da qui si può accedere facilmente alle voci e alle sezioni di maggiore interesse, verificare il lavoro da svolgere, proporre la creazione di nuove voci...

Se non vedi le ultime modifiche, prova a [svuotare la cache](#)

In evidenza

Il cinema di fantascienza (o fantascientifico) è uno dei generi cinematografici più popolari. In esso, i temi tipici della **fantascienza** sono colonna portante per lo sviluppo della trama. Nei film di fantascienza, il meccanismo narrativo viene innescato dalla presenza di elementi scientifici immaginari o ipotetici, come potrebbero essere ad esempio la formulazione di una nuova teoria matematica, l'invenzione di apparecchiature tecnologiche innovative o la scoperta di nuovi e promettenti sviluppi nel campo della biogenetica. Solitamente questo genere di film viene ambientato in un contesto legato a una visione più o meno lontana del futuro, come quello dei viaggi interstellari, quello del contatto con entità extraterrestri, quello dei conflitti nucleari o delle catastrofi climatiche globali.

Leggi la voce...

Professioni legate al cinema

- Attori
- Autori di colonne sonore
- Costumisti
- Critici
- Dialoghisti
- Direttori della fotografia
- Doppiatori
- Effetti speciali
- Fonici
- Fotografi di scena
- Montatori
- Produttori
- Registi
- Sceneggiatori
- Scenografi
- Truccatori

Voci

- Aiuto regista

Vetrina

Guardie e ladri è un film del 1951 diretto da Mario Monicelli e Steno. Fu prodotto da Dino De Laurentiis e Carlo Ponti e interpretato da Totò e Aldo Fabrizi. Il film, che s'innestava nella corrente neorealista, è una delle opere più importanti nate dalla collaborazione artistica tra i registi Monicelli e Steno nonché uno dei migliori di Totò, la cui interpretazione è ancora oggi riconosciuta come una delle sue prove attoriali più apprezzate.

Il film può essere considerato simbolicamente quello che segna l'addio di Totò al varietà e alla rivista. In effetti nella scena finale, da sottofondo proveniente da un'osteria, vi è proprio la musica della rivista dell'epoca; la canzone suonata è *La fioraia del Pincio*, un motivo che Anna Magnani cantava nel 1940 in *Quando meno te l'aspetti*, compagnia Grandi Riviste Totò.

Leggi la voce...

Fonte: Wikipedia, 18 agosto 2019

Un progetto tematico, invece, è uno spazio di coordinamento tra utenti per la gestione delle voci riguardanti un certo tema o argomento e di conseguenza rappresenta uno strumento utile a chi scrive e valuta le voci piuttosto che al semplice lettore. L'unico aspetto che accomuna i progetti ed i portali è il fatto che le voci vengono raggruppate e organizzate in base all'argomento di cui trattano.

Ogni progetto si compone di due parti fondamentali, ovvero una pagina principale e una pagina di discussione. La pagina principale funge da “*Home*” perché sono presenti alcune informazioni fondamentali per i wikipediani interessati al progetto, come le categorie di riferimento, i *template* utili, la lista delle attività da svolgere, lo stato di manutenzione delle voci e il numero dei partecipanti. Nella pagina di discussione, chiamata anche “bar tematico”, è possibile discutere di varie questioni, da quelle generali a quelle relative a specifiche voci oppure possono segnalare l'esistenza di discussioni in corso che potrebbero riguardare quell'area tematica (Wikipedia, 26 febbraio 2019). A differenza dei portali, i quali necessitano di un elevato numero di voci rilevanti su un determinato tema, i portali hanno invece bisogno di un numero minimo di 3 partecipanti⁴⁹ per essere creati o per restare attivi. Come vedremo nei prossimi paragrafi, quello della partecipazione è uno dei problemi principali che affligge i progetti oggi.

3.2 Il Progetto Economia

Un caso che merita particolare attenzione è quello del Progetto Economia che, insieme ad altri progetti rilevanti, presenta alcune problematiche importanti che limitano lo sviluppo e la qualità delle sue voci.

⁴⁹ I partecipanti devono essere registrati su Wikipedia da almeno un mese e devono aver fatto almeno 100 modifiche sulla piattaforma (Wikipedia, 26 febbraio 2019).

Figura 20 La “Home” del Progetto Economia.

Progetto [Discussione](#) [Leggi](#) [Modifica wikitesto](#) [Cronologia](#) [Altro](#)

Progetto: Economia

Benvenuto!

Benvenuto nella pagina del **Progetto Economia**, nato per coordinare le iniziative volte a creare, ampliare o tradurre le voci relative all'economia e alla finanza su Wikipedia in italiano.

Ci sono un sacco di voci ancora da creare, mentre molte altre aspettano di essere sviluppate e arricchite. Se vuoi partecipare attivamente al *Progetto Economia* inserisci la tua firma tra i *Partecipanti*.

Questo progetto coordina i seguenti portali: [Portale: Economia](#), [Portale: Aziende](#) o [Portale: Euro](#).

[Portale Aziende](#) [Portale Economia](#) [Portale Euro](#)

Suggerimenti

Hai un'idea da proporre? Un suggerimento da dare? Un problema da risolvere?

[Parlane al Caffè economico!](#)

Ma ricorda: *Wikipedia non è un forum!*

Linee guida

Durante la scrittura di una voce, devi attenerti alle **linee guida** e ai **criteri di enciclopedicità** di Wikipedia, oltre alle convenzioni riportate di seguito.

- [Contenuti promozionali o celebrativi](#)
- [Avvertenze sulla contribuzione su commissione](#)
- [Convenzioni di stile delle voci relative ad aziende](#)
- [Criteri di enciclopedicità delle voci relative ad aziende](#)
- [Il marketing delle aziende e Wikipedia, for dummies](#) (a cura dell'utente *DracoRobotter*)

Convenzioni

Le voci riguardanti le aziende devono avere le seguenti caratteristiche:

Partecipanti

Se sei interessato all'economia, al mondo finanziario o se sei un vero esperto in materia, [modifica](#) la lista e aggiungi il tuo nome.

Dopo aver confermato la tua partecipazione, [clicca qui](#) per aggiungere il *Caffè economico* agli osservati speciali.

Aggiungi il tuo nome!

1. [Pallanz](#) (msg) 17:37, 7 dic 2017 (CET)
2. [LastTrapper](#) (msg) 10:59, 8 dic 2017 (CET)
3. [DarioP](#) (msg) 12:18, 8 dic 2017 (CET)
4. [IucioManocchio](#) (msg) 08:28, 11 dic 2017 (CET)
5. [Giordanocaputo](#) (msg) 10:52, 27 dic 2017 (CET)
6. [maudannon](#) (msg) 16:48, 3 set 2018 (CEST)
7. [Chiara DJ](#) (msg) 14:13, 17 dic 2018 (CET)
8. [Mc cogg](#) (msg) 15:07, 23 gen 2019 (CET)
9. [Mario Morroni](#) (msg) 18:24, 13 mar 2019 (CET)
10. [Micheledisaveriosp](#) (msg) 14:16, 12 ago 2019 (CEST)

Fonte: Wikipedia, 22 gennaio 2019

Il Progetto Economia nasce nel luglio del 2005 per coordinare le iniziative che riguardano la creazione, l'ampliamento e la traduzione delle voci relative all'ambito dell'economia. Come si evince dalla Figura 20, il progetto si occupa anche di questioni legate alla finanza e al mondo imprenditoriale e per questo motivo coordina anche i portali sulle aziende e sull'Euro.

L'interfaccia principale del progetto presenta una serie di linee guida, sia generali che specifiche per le voci economiche, ed invita tutti gli utenti interessati ad apporre una “firma di partecipazione” che sia utile non soltanto a permettere la collaborazione tra gli utenti, ma anche a verificare che il portale sia attivo. Scorrendo la pagina, una sezione chiamata “lavoro sporco” mostra tutte le attività disponibili per i wikipediani interessati e fornisce a tal proposito un elenco di voci economiche organizzate per categorie (Figura 21). Vengono poi forniti anche tutta una serie di strumenti per mettere i volontari nelle migliori condizioni di lavoro, come ad esempio *template* specifici per le voci economiche, la lista delle ultime voci create e la lista di quelle che hanno bisogno di essere create.

Figura 21 Le attività disponibili in ogni progetto tematico.

Come si evince dalla Figura 21, la lista delle attività disponibili all'interno del progetto è molto lunga e ognuna di esse richiede un grande sforzo in termini di tempo e impegno per i volontari interessati. Vediamo nel dettaglio alcune delle attività più importanti e il loro significato:

- **Aiutare e correggere:** lista delle voci che risultano troppo brevi o confuse per essere utili;
- **In cancellazione:** voci che sono state proposte per la cancellazione;⁵⁰

⁵⁰ La cancellazione può essere “ordinaria” o “immediata”. Nel primo caso, una voce viene segnalata perché non rispetta alcuni standard di enciclopedicità e si apre una discussione basata sul metodo del consenso; nel secondo caso, invece, gli amministratori possono cancellare in modo immediato una voce nel momento in cui essa viola in modo oggettivo i cinque pilastri, in particolare nel caso di voci promozionali e non enciclopediche o in caso di violazione del copyright (Wikipedia, 26 agosto 2019).

- Da controllare per copyright: voci che sono state segnalate per sospetta violazione del copyright;
- Verificare enciclopedicità: voci che sono state segnalate per dubbia rilevanza enciclopedica;
- Carenza di fonti: voci che hanno poche fonti o fonti non contestualizzate con l'utilizzo appropriato delle note;
- “*Wikificare*”: voci che non rispecchiano lo stile e la formattazione standard di Wikipedia;
- Da tradurre: voci che in un'altra versione linguistica hanno sono di un livello sufficiente o buono, ma che non sono presenti o sono di livello insufficiente nella versione italiana di Wikipedia;
- Unire: voci con titolo diverso che trattano degli stessi argomenti o personaggi e che quindi andrebbero unite sotto un'unica voce;
- Abbozzi: voci che contengono soltanto informazioni essenziali ma, avendo una rilevanza enciclopedica, meritano di essere ampliate.

Infine, un'attività molto utile è quella del monitoraggio (Figura 22), un processo di valutazione delle voci che si basa su quattro indici: accuratezza dei contenuti, qualità di scrittura, affidabilità delle fonti e qualità delle immagini.⁵¹ Per ogni indice si effettua una valutazione basata su cinque livelli di giudizio che vanno dal “livello A” al “livello E”. I giudizi di livello A e B corrispondono rispettivamente a valutazioni ottime e buone. Il livello C indica sufficienza, mentre i livelli D ed E indicano carenze gravi o gravissime. La valutazione di ogni voce avviene grazie ad un *template* (“*template:progetti interessati*”) inserito nella pagina di discussione e può essere effettuata da qualsiasi wikipediano, anche se è preferibile che a farlo sia un utente che partecipa a quel determinato progetto (Wikipedia, 26 agosto 2019).

⁵¹ Per immagini si intende anche grafici e tabelle (Wikipedia, 16 maggio 2016).

Figura 22 La situazione del monitoraggio del Progetto Economia.

È importante sottolineare che quella del monitoraggio rimane un'attività informale e che le voci monitorate rappresentano solo una parte delle voci inerenti ad un progetto. Nel caso specifico del Progetto Economia, le voci monitorate sono 1055, ma non si tratta di tutte le voci economiche. Secondo le linee guida del monitoraggio, infatti, è sconsigliato fare delle valutazioni su tutte quelle voci che sono ancora degli “*stub*” (“abbozzi”) o che presentano numerosi “avvisi”.⁵² Il monitoraggio, dunque, deve essere considerato come uno strumento utile soprattutto al lavoro dei progetti e non come criterio di valutazione della qualità delle voci. Ad esempio, supponendo che un utente valuti una voce del progetto attribuendone livello A, questo non renderebbe in automatico quella voce di qualità o “da vetrina”;⁵³ affinché una voce riceva tale riconoscimento, infatti, è necessario seguire una procedura particolare basata sul consenso della comunità dei wikipediani.

⁵² La questione degli “avvisi” all'interno delle voci viene approfondito nel capitolo 4.2 sull'affidabilità di Wikipedia.

⁵³ Nel capitolo 2.1 si è detto che su Wikipedia esistono circa 1.000 voci di ottima o buona qualità che possono essere visualizzate nella “vetrina”. Il monitoraggio dei progetti non eleva automaticamente una voce a tale *status*, anche se può essere utile per attirare l'attenzione sulla sua candidatura a diventarlo.

3.3 Criticità

Il caso del Progetto Economia evidenzia un gran numero di problematiche e difficoltà che ne limitano il buon funzionamento e lo sviluppo. Alcune di queste problematiche, inoltre, sembrano riguardare anche gli altri progetti principali di Wikipedia, nonché l'enciclopedia nel suo complesso.

Il primo grande limite che salta all'occhio osservando la *home* del Progetto Economia è il fatto che nel biennio 2018-2019 i partecipanti sono appena 10 e tra questi, almeno la metà risultano essere in realtà inattivi. Sono numeri impietosi se paragonati a quelli dei progetti delle altre discipline accademiche principali: il Progetto Storia può contare sulla partecipazione di circa 90 utenti, quello di biologia su 85, quello di Ingegneria su 160, quello di Matematica su 130. Problemi simili al Progetto Economia riguardano in generale anche le altre scienze sociali e umanistiche come il Progetto Filosofia, il Progetto Sociologia e il Progetto Diritto che fanno fatica a raggiungere i 20 partecipanti (Wikipedia, 13 febbraio 2019).

Premettendo che su Wikipedia è estremamente complicato trovare dei dati statistici precisi e fare un censimento dei wikipediani attivi,⁵⁴ è evidente che il Progetto Economia abbia ricevuto molta meno attenzione e partecipazione da parte della comunità dei wikipediani, i quali sembrano essere più interessati ad altre discipline accademiche o ad altri argomenti di cultura generale. Questo permette di fare una prima importante considerazione: Wikipedia è una realtà estremamente eterogenea e per questo motivo ci sono degli squilibri partecipativi che inevitabilmente generano delle problematiche per l'enciclopedia e le sue voci.

Ma quali possono essere i motivi di questa bassa partecipazione al progetto? Innanzitutto, una delle cause potrebbe essere lo scarso interesse da parte del mondo accademico, che da sempre è diffidente nei confronti dell'enciclopedia libera. Le voci economiche che hanno raggiunto un livello di qualità buono o per lo meno sufficiente, infatti, sono state scritte senza dubbio da utenti provenienti

⁵⁴ È impossibile stabilire il numero di wikipediani effettivamente attivi, questo perché esiste un numero elevatissimo di utenti inattivi e altri che hanno un'utenza secondaria, ad esempio perché quella principale è stata bloccata dagli amministratori per qualche violazione o comportamento scorretto (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp. 166-167).

dal mondo accademico o da esperti del settore,⁵⁵ i quali tuttavia rappresentano un numero molto ristretto per reggere il peso di una disciplina sempre più importante. L'importanza del Progetto Economia si evince proprio dal cospicuo numero di discussioni che vengono avviate circa pareri su voci nuove, da migliorare o da cancellare, discussioni che difficilmente ricevono una risposta, a meno che non venga richiamata l'attenzione altrove, ad esempio nello Sportello Informazioni.

Un'ulteriore causa che scoraggia o limita l'interesse degli utenti potrebbe essere la difficoltà nel reperire fonti autorevoli e attendibili, questo perché molti dei concetti importanti di economia sono stati formulati nel '900 e per questo motivo risultano molto recenti se confrontati con i concetti di altre discipline accademiche. Come se non bastasse, nelle linee guida di Wikipedia sono presenti dei criteri di enciclopedicità dei personaggi ma tra essi manca la categoria degli economisti. Questo rappresenta un grosso problema perché risulta complicato stabilire se un economista sia autorevole o meno, di conseguenza molti utenti non ritengono che valga la pena spendere energie in questo senso. Quella dell'enciclopedicità⁵⁶ è in realtà un problema abbastanza diffuso anche tra le altre categorie di personaggi: emblematico è il caso di Donna Strickland, premio Nobel per la fisica nell'ottobre 2018, la cui voce su Wikipedia era stata “bocciata” da un amministratore con la motivazione che «La signora non ha le credenziali giuste per accedervi» (Aquaro, 2018).

Infine, c'è un problema di partecipazione generale di Wikipedia poiché il rapporto tra utenti registrati e utenti attivi è in costante calo. Come dimostrato dalla Figura 23, nel 2013 c'è stato un crollo dell'utenza attiva di circa 2.000 unità, passando da 9.000 utenti a circa 6.000. Il grafico mostrato nella Figura 23 riguarda complessivamente sia gli utenti registrati che anonimi, ma considera come “utenti attivi” anche coloro che hanno apportato una sola modifica nell'ultimo mese.

⁵⁵ È possibile infatti risalire agli autori delle varie voci per mezzo della linguetta “cronologia”, come illustrato nel capitolo 2.1. Spesso e volentieri gli autori delle voci non sono poi così anonimi: ad esempio, alcuni utenti hanno come *nickname* il proprio nome anagrafico e indicano la propria attività o passione nella propria pagina personale. Questo aspetto è molto frequente proprio tra gli utenti che provengono dal mondo accademico.

⁵⁶ I limiti dei criteri enciclopedici vengono approfonditi nel capitolo 4.4.

Figura 23 Dati statistici sul numero di “utenti attivi” (almeno una modifica), sia registrati che anonimi, nel corso degli anni 2001-2019.

Fonte: Wikimedia.org (20 ottobre 2019)

Una valutazione più precisa del numero effettivo di wikipediani attivi è quella fornita dalla Figura 24, dove sono considerati “attivi” gli utenti registrati che hanno effettuato almeno 5 modifiche nell'arco di 30 giorni. Anche in questo caso, nonostante gli utenti attivi risultano essere circa 2.000, quindi il 30% di quelli considerati precedentemente, il calo tra il 2013 e il 2014 è evidente. Osservando più attentamente altri grafici e statistiche si può notare che c'è corrispondenza tra il calo di utenti attivi e l'avvento della tecnologia “mobile” (*smartphone* e *tablet*) nella vita quotidiana delle persone (Figura 25).

Figura 24 Dati statistici sul numero di “utenti attivi” (almeno 5 modifiche) nel corso degli anni 2004-2018.

Fonte: Wikimedia.org (31 dicembre 2018)

Figura 25 Dati statistici sulla visualizzazione delle voci di Wikipedia nel sito principale e nel sito *mobile* negli anni 2008-2018.

Fonte: Wikimedia.org (31 dicembre 2018)

Negli ultimi 5-6 anni le persone hanno iniziato a fare largo uso degli *smartphone*, i quali hanno progressivamente sostituito l'utilizzo del “classico” computer per lo svolgimento di attività in rete. Questo ha rappresentato un grosso problema per Wikipedia: le persone, infatti, vengono sempre più “distratte” dal numero di applicazioni disponibili sui dispositivi *mobile*, di conseguenza molti degli utenti già registrati (ma anche i potenziali nuovi utenti) vengono indirizzati

verso altre attività legate alle nuove tecnologie che si servono di Internet. Fino al 2013 c'era molta più possibilità di contribuire allo sviluppo dell'enciclopedia libera proprio per una predisposizione pratica e ambientale: il PC si utilizzava solitamente su una scrivania, in un laboratorio scolastico/universitario, in ufficio e in generale in ambienti adatti a lavori di ricerca e di scrittura; lo *smartphone*, invece, può essere utilizzato sul divano, a letto o all'aperto, praticamente ovunque (Signorelli, 2019).

Nonostante i numeri siano importanti, soprattutto per mantenere un progetto attivo e funzionante, non sempre la quantità è sinonimo di qualità. Si possono fare a tal proposito un paio di esempi. Il primo caso è quello del Progetto Astronomia, che attualmente vede la partecipazione di circa 15 utenti attivi. Nonostante il numero ristretto di partecipanti, le discussioni all'interno del progetto sono piuttosto frequenti e molto partecipate. Inoltre, il progetto può vantare di un buon lavoro di monitoraggio delle voci (Figura 26) rispetto a quello del Progetto Economia (Figura 22) perché presenta un maggior numero di voci monitorate (6.540 contro 1.055) e una qualità complessiva delle voci di gran lunga superiore. Tra l'altro, il Progetto Astronomia può vantare di ben 53 voci in vetrina, mentre quello di economia ne ha soltanto 3 (Wikipedia, 19 ottobre 2019).

Figura 26 La situazione del monitoraggio del Progetto Astronomia.

Il secondo caso è offerto dal Progetto Sport, che raccoglie il numero più alto di partecipanti nella versione italiana di Wikipedia, circa 230 membri, e al suo interno contiene ulteriori sotto-progetti come quello sul Calcio e quello sul Rugby. In particolare, alla fine del 2012 il calcio, che è sport nazionale in Italia, ha 12 voci in vetrina, mentre il rugby, sport molto meno seguito, ne conta addirittura 6, con un rapporto di 1 a 2. Analizzando poi i rispettivi progetti, si nota come in quegli anni il Progetto Calcio poteva contare su più di 100 utenti attivi, mentre il Progetto Rugby soltanto su una ventina. Sarebbe interessante indagare in modo approfondito sulla produttività dei wikipediani attraverso uno studio sociologico perché attraverso i semplici dati reperibili su Wikipedia non è possibile dare una spiegazione chiara a tale fenomeno. È molto plausibile che l'interesse da parte di un elevato numero di persone circa un argomento non implichi necessariamente che poi ci sia lo stesso impegno profuso da altri gruppi meno numerosi, ma più intraprendenti. Inoltre, sembrerebbe che le voci che hanno raggiunto un elevato livello qualitativo siano state scritte con la collaborazione di un numero ristretto di persone, se non addirittura da un singolo utente, a dimostrazione del fatto che le voci migliori vengono scritte da appassionati o esperti della materia (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp.169-172).

Un punto di grande criticità del Progetto Economia è dato dall'elevato numero di abbozzi di voci economiche, un numero che sembra destinato a salire proprio a causa della mancanza di volontari. Oltre a questo aumento di “voci minime”, la mancanza di partecipanti aumenta notevolmente anche tutto il “lavoro sporco” che andrebbe svolto all'interno del progetto, generando una situazione bloccata che attualmente non sembra trovare soluzioni valide.

Un ulteriore aspetto critico che riguarda non soltanto il Progetto Economia, ma tutti i progetti in generale, è il fatto che l'attività di monitoraggio sembra essere in una situazione stagnante perché circa l'80% delle valutazioni sono state fatte tra il 2008 e il 2014. Per questo motivo è utile ribadire che il monitoraggio può essere utile a farsi un'idea generale dello stato dei progetti nel loro complesso, ma non può fornire indicazioni precise e aggiornate sullo stato effettivo delle voci di ogni progetto (Wikipedia, 13 febbraio 2019).

Tutte queste osservazioni sembrano evidenziare il fatto che gli “anni d'oro” di Wikipedia siano ormai lontani e che la piattaforma stia attraversando una fase di lento declino. Se questo è vero dal punto di vista dell'impegno dei volontari, lo stesso non si può dire per coloro che si servono quotidianamente dell'enciclopedia libera per reperire informazioni. Wikipedia, infatti, rimane stabilmente tra i siti più visitati in Italia e nel mondo e il numero di visite oscilla stabilmente tra 600.000 e 700.000 ogni mese (Figura 27).

Figura 27 Dati statistici sul numero di visite mensili alla voci di Wikipedia tra gli anni 2017-2019.

Fonte: Wikimedia.org (20 ottobre 2019)

Come è possibile rimuovere i difetti e gli impedimenti che ostacolano i progetti di Wikipedia e in particolare il Progetto Economia? Le possibili soluzioni sono molteplici. Innanzitutto, è bene ricordare che Wikipedia nasce come un progetto rivolto soprattutto al mondo accademico, comprese le scuole e le università.⁵⁷ Una maggiore collaborazione tra queste ultime e Wikipedia può

⁵⁷ L'argomento viene approfondito nel capitolo 4.3.

aumentare notevolmente l'interesse degli studiosi e dei professori, apportando un maggior numero di volontari sulla piattaforma e, di conseguenza, una crescita notevole della partecipazione ai progetti tematici e al miglioramento della qualità delle voci. Auspicando a questo punto una crescita del numero dei partecipanti, sarebbe inoltre utile creare dei nuovi modelli di voce o nuovi *template* sulle voci economiche per semplificare di molto il lavoro di classificazione delle informazioni, nonché la facilità di inserimento di alcune caratteristiche comuni a più voci (ad esempio un *template* sinottico per le voci sulle valute).

Un'ulteriore soluzione è rappresentata dagli “Edit-a-thon”,⁵⁸ delle vere e proprie “maratone di scrittura” che vengono organizzate da Wikimedia e i vari enti culturali che sono disposti a collaborare. Si tratta di giornate interamente dedicate alla creazione di nuove voci o al miglioramento di quelle esistenti su un determinato tema. Questi eventi si stanno svolgendo ormai da anni in tutto il mondo e uno dei più importanti che si è tenuto in Italia è stato quello ospitato dagli Uffizi il 20 e il 21 gennaio 2017. L'evento ha visto la partecipazione di alcuni volontari wikipediani e degli esperti degli Uffizi e ha ottenuto un buon risultato: sono state create 11 nuove voci, mentre 8 sono state rielaborate. La scrittura delle voci è stata preceduta da una sessione di confronto in cui i wikipediani hanno spiegato agli esperti le regole principali dell'enciclopedia e le tecniche del linguaggio di *markup* (Montanari, 2017). Eventi di questo tipo, specialmente se ospitati da enti così importanti come quello degli Uffizi, possono sicuramente rappresentare un esempio autorevole e stimolante da seguire anche da parte di altri enti culturali presenti sul territorio italiano.

⁵⁸ Il termine Edit-a-thon è composto dalle parole *edit* e *marathon* e letteralmente significa “maratona di scrittura” (Wikipedia, 5 marzo 2019).

Capitolo IV: Le implicazioni socio-economiche di Wikipedia

4.1 Il peso economico

Nel 2001, anno di lancio di Wikipedia, difficilmente qualcuno avrebbe potuto credere nel successo e nella crescita esponenziale di un progetto considerato quasi “utopico”. Eppure, anno dopo anno, il corso degli eventi ha smentito in modo clamoroso queste supposizioni, facendo emergere Wikipedia come punto di riferimento a livello globale per la diffusione della conoscenza e per la ricerca delle informazioni online. Proprio questa sua affermazione a livello globale fa sì che Wikipedia abbia delle importanti conseguenze sia socio-culturali che economiche.

La prima considerazione da fare è che il successo di Wikipedia ha avuto delle ripercussioni economiche sulle altre enciclopedie, sia cartacee che digitali. Se si tiene conto del fatto che la consultazione dell'enciclopedia libera è totalmente gratuita e richiede soltanto una connessione ad internet, si può intuire chiaramente dove risieda questo enorme successo. Nel corso degli anni 2000, infatti, le enciclopedie cartacee come la nota *Encyclopedia Britannica* o la Treccani sono progressivamente entrate in una crisi irreversibile dovuta al fatto che sempre più persone si sono affidate alla consultazione sul sito di Wikipedia, riducendo drasticamente l'acquisto delle versioni cartacee. Questo le ha di conseguenza spinte a cercare soluzioni diverse da quelle tradizionali: mentre alcune enciclopedie non sono riuscite a tenersi al passo con i tempi, altre hanno addirittura deciso di abbandonare la soluzione cartacea in favore di una maggiore presenza online. Ad esempio, l'*Encyclopedia Britannica* ha rinunciato alla tradizionale versione a stampa nel marzo del 2012, dopo ben 244 di attività (Bosman, 2012). L'Enciclopedia Treccani, invece, ha annunciato una progressiva diminuzione della carta stampata ed nel marzo del 2011 ha inaugurato il nuovo portale online dell'enciclopedia ad accesso gratuito (Gulizia, 2011). Il principale *competitor* online di Wikipedia, per lo meno durante i primi anni del 2000, è stata l'enciclopedia multimediale Encarta, creata da Microsoft già nel lontano 1993 e

che ha affiancato le tradizionali enciclopedie cartacee soprattutto per le ricerche scolastiche. Nel 2009, Encarta ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte allo strapotere di Wikipedia (Signorelli, 2019). Nel caso specifico di Encarta è molto probabile che il suo fallimento sia dovuto da una parte al fatto che la sua fruizione fosse a pagamento, dall'altra alla costante necessità di doversi aggiornare annualmente, mentre Wikipedia garantisce un aggiornamento in tempo reale. Anche Google, pensando che la base del successo di Wikipedia fosse la sua gratuità ed il libero contributo degli utenti, ha provato a sfidarla nel 2007, lanciando il servizio *Knol* e basandosi sugli stessi principi di libera partecipazione da parte degli utenti. Anche in questo caso, Wikipedia ha mantenuto il monopolio dell'informazione online: *Knol* ha dovuto chiudere dopo appena 5 anni (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp. 17-18).

Come è stato possibile per Wikipedia raggiungere questo importantissimo monopolio? Si è detto che una delle motivazioni principali sia stata sicuramente la possibilità di accedervi gratuitamente e di potervi contribuire liberamente, ma è evidente che ciò non basta, altrimenti non si spiegherebbe il successivo fallimento di altri tentativi basati sugli stessi principi. La spiegazione potrebbe essere fornita da due importanti considerazioni:

1. Wikipedia ha occupato uno “spazio vuoto” nel Web e ne ha fatto la propria forza. I principi che guidano il progetto di Jimmy Wales abbracciano il concetto di libertà sotto tutti i punti di vista e non soltanto da quello della fruizione gratuita. Come è stato illustrato nel primo capitolo, il progetto è nato proprio basandosi sulle “4 libertà essenziali” del software libero, le quali sono in netta contrapposizione con i principi tradizionali di proprietà intellettuale dei servizi e della conoscenza. Tutti i volontari che si sono interessati ad un progetto di questo tipo, dunque, sono confluiti su Wikipedia e l'hanno trasformata nell'enciclopedia più grande che sia mai esistita. Le idee ed i valori alla base del progetto sono riconosciuti e condivisi da molte persone che lavorano nel mondo del Web ed è proprio per questo motivo che un progetto sostenuto da un'organizzazione *no profit* sia riuscita a sconfiggere anche colossi privati come Microsoft e

Google.⁵⁹

2. Wikipedia contiene un numero di informazioni che le altre enciclopedie non hanno. Questo fa sì che anche le enciclopedie cartacee tradizionali risultino essere quasi incomplete perché non riescono a trattare lo stesso numero di argomenti. Wikipedia, infatti, in quanto enciclopedia generalista, contiene un numero di voci e di informazioni praticamente su tutto, tanto che qualsiasi tipo di ricerca effettuata sui motori di ricerca presenta tra i primi risultati proprio le voci dell'enciclopedia libera. Inoltre, è ampiamente dimostrato che l'uso di Wikipedia come fonte di informazione ha interessato tutte le categorie di persone: dalla gente comune ai politici, dagli studenti ai professori (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 25).

Il livello di importanza raggiunto da Wikipedia contiene in sé anche un grande potenziale di influenza ideologica o economica e questo è rappresentato da alcuni episodi che hanno come protagonisti aziende e multinazionali. Nel 2012 un'inchiesta del *Times* ha messo in luce alcuni casi che si sono verificati a partire dal 2005 e che sono riconducibili a utenti legati a multinazionali come Coca-Cola, Pepsi-Cola e Dow Chemical. In pratica, questi utenti apportavano delle modifiche minime ma mirate a migliorare la percezione e l'impressione generale delle voci di loro interesse. Come vedremo anche nel capitolo 4.5, questo tipo di atteggiamento viola pesantemente i cinque pilastri di Wikipedia e rappresenta un rischio enorme per l'enciclopedia (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp.44-45).

Uno dei casi più eclatanti è emerso nel 2011 e ha visto come protagonista la Bell Pottinger, multinazionale britannica di pubbliche relazioni e marketing, che sfruttando alcuni utenti fittizi ha applicato modifiche minime in favore delle biografie dei propri clienti importanti. Si è trattato di azioni particolarmente astute poiché per apportare le modifiche sono stati creati dei “profili marionetta” caratterizzati da biografie inventate che ne specificavano gli hobby e gli interessi, il tutto per non destare alcun tipo di sospetto (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 48).

⁵⁹ È come se il fondatore di Wikipedia abbia intuito che ci fosse una “necessità sociale” di un'enciclopedia come Wikipedia. Questa necessità vale sia per coloro che contribuiscono volontariamente che per chi la utilizza semplicemente per informarsi o apprendere.

Nel 2013, invece, si è verificato un episodio simile riguardante la British Petroleum, la multinazionale che nel 2010 ha provocato un disastro ambientale nel Golfo del Messico. In questo caso, il tutto è avvenuto alla luce del sole perché l'utente incriminato di aver riscritto buona parte della voce riguardante il disastro ha dichiarato apertamente di appartenere all'ufficio stampa della multinazionale, ma allo stesso tempo ha affermato di non aver violato in alcun modo le linee guida sui conflitti di interesse.⁶⁰ Questo episodio ha indubbiamente suscitato la rabbia e la critica da parte di molti membri della comunità wikipediana e dell'opinione pubblica, gettando un'ombra non indifferente sulla credibilità di Wikipedia (Leonardi, 2013).

L'episodio più recente è quello che ha coinvolto The North Face, nota società di abbigliamento e accessori per l'*outdoor*, la quale ha sfruttato un meccanismo poco conosciuto per farsi pubblicità gratuita su Wikipedia. La società statunitense ha mostrato, attraverso una campagna pubblicitaria, come sia possibile sfruttare il meccanismo che indicizza ai primi posti nei motori di ricerca le immagini provenienti da Wikipedia: in pratica, una volta individuati delle mete turistiche di grande interesse, basta scattare foto con il panorama dei luoghi sullo sfondo e i prodotti della società in primo piano, per poi inserire le immagini scattate nelle rispettive voci dei luoghi di riferimento. In questo modo, la fotografia inserita risulterà ai primi posti durante le ricerche online dei viaggiatori, i quali potrebbero essere spinti ad acquistare proprio quei prodotti in primo piano, come ad esempio scarpe o zaini. L'azienda è stata duramente criticata e, in seguito denuncia da parte della Wikimedia Foundation, ha annullato la campagna pubblicitaria, con tanto di scuse pubbliche (Rovelli, 2019).

Questo atteggiamento di voler mettere in buona luce organizzazioni o aziende da parte di alcuni utenti in realtà lo si può riscontrare a tutti i livelli. Molto spesso, infatti, nella pagina dello Sportello Informazioni (trattato nel secondo capitolo) alcuni utenti si lamentano per la cancellazione di una propria pagina o per l'annullamento delle modifiche effettuate. È opportuno fare delle considerazioni a

⁶⁰ Su Wikipedia è possibile scrivere voci su commissione, ma bisogna seguire un rigoroso regolamento stabilito nelle linee guida principali dell'enciclopedia. Tali raccomandazioni sono consultabili in https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Avvertenze_sulla_contribuzione_su_commissione.

riguardo:

- Spesso si tratta di voci di personaggi come attori, scrittori e artisti minori che in realtà non rispecchiano i presupposti di enciclopedicità. Specialmente nei casi in cui le voci vengono create *ex novo*, è evidente la volontà di ricercare una visibilità al grande pubblico per personaggi che in realtà non ne hanno (questo vale anche per le piccole-medio imprese);
- Le motivazioni sulla mancata accettazione di tali voci viene puntualmente ribadita dai wikipediani più esperti, i quali si soffermano soprattutto sulla mancanza di rilevanza enciclopedica dei soggetti delle voci in questione, piuttosto che sulla forma e sulla correttezza della scrittura di esse;
- Banalmente, ma in rari casi, il *nickname* degli utenti che apportano tali modifiche è facilmente riconducibile al soggetto trattato nella voce in questione (si firma con lo stesso nome o dichiara apertamente di avere una parentela o un legame con essa).

Queste considerazioni fanno emergere un'ulteriore caratteristica negativa dell'uso che si fa dell'enciclopedia libera poiché è evidente che il contributo di molti utenti non è indirizzato a creare valore enciclopedico per Wikipedia, ma piuttosto ad un tornaconto personale o a legami di interesse interpersonale. In parole povere, numerosi utenti volontari non hanno interesse a migliorare i contenuti dell'enciclopedia o ad accrescere la conoscenza, bensì agiscono nel tentativo di aumentare la visibilità di qualcuno o qualcosa per cui nutrono forti interessi.

4.2 Credibilità e affidabilità

Nel raffrontarsi con Wikipedia, le prime domande che sorgono spontanee sono “Wikipedia è affidabile?”, “Che livello qualitativo hanno le sue voci?”. La qualità dell'intero progetto, infatti, è al centro di numerose ricerche e dibattiti che si sono verificati nel corso degli anni. Stabilire l'affidabilità e la qualità delle voci di Wikipedia è in realtà molto più difficile di quel che si possa pensare, questo proprio a causa della natura stessa del progetto che, come abbiamo ampiamente illustrato, permette a chiunque ed in qualsiasi momento di apportare delle

modifiche alle voci. Inoltre, con il passare degli anni l'enciclopedia ha raggiunto delle dimensioni impressionanti, tanto che attualmente la versione italiana conta più di 1 milione e 500 mila voci di contenuto (Wikipedia, 27 ottobre 2019), di conseguenza è estremamente complicato fare una valutazione precisa.

Prima di entrare nel merito delle suddette questioni, è opportuno fare una distinzione tra “credibilità” e “affidabilità”. Quando si parla di credibilità si fa riferimento alla capacità che l'emittente ha di ispirare fiducia, credito o riconoscimento (Treccani, 2012b). In questo caso, l'emittente è Wikipedia e la sua credibilità vale nei confronti di tutti i suoi *stakeholder*. Come sottolineato più volte, almeno durante i primi anni di vita, Wikipedia è stata circondata da un'aria di scetticismo diffusa su più livelli che ne ha minato pesantemente la credibilità.⁶¹ La scarsa credibilità è dovuta proprio al fatto che chiunque può scrivere e modificare le voci dell'enciclopedia, senza che ci sia un controllo preventivo o un vertice editoriale che possa valutarne in modo autorevole i contenuti. Nonostante questo scetticismo persista ancora oggi, nel corso degli anni Wikipedia è riuscita ad ottenere tutto sommato un buon livello di reputazione presso l'opinione pubblica e non solo. Il primo “grande passo” in tal senso è stato possibile grazie ad un importantissimo studio pubblicato dalla rivista scientifica *Nature* nel 2005. Secondo questo studio, infatti, era abbastanza sorprendente notare che le stesse voci trattate da Wikipedia e dalla tradizionale *Encyclopedia Britannica* contenevano quasi lo stesso numero di errori gravi, rispettivamente 4 e 3, mentre gli errori secondari erano in rapporto di 3 a 1. Ovviamente, nello svolgere tale comparazione erano state scelte le migliori voci disponibili sull'enciclopedia libera e non un vero e proprio campione statistico, ma nonostante ciò, il risultato era sbalorditivo considerando che il progetto era ancora giovane e poco conosciuto (Giles, 2005). A partire da questo articolo del 2005, dunque, sia l'attendibilità che la credibilità di Wikipedia sono cresciute ed hanno attirato sia maggiori lettori che studi e riflessioni critiche (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 79). Negli anni successivi e in particolare a partire dal 2008, Wikipedia ha avuto una crescita esponenziale sia dal punto di vista del numero di voci trattate, sia dal

61 Lo scetticismo proveniva non soltanto dal mondo accademico e dall'opinione pubblica, ma anche dallo stesso cofondatore Larry Sanger e parte della comunità di Wikipedia (Si veda il capitolo 1.3).

punto di vista del numero di lettori che la consultano quotidianamente. Il dati statistici (Wikimedia.org, 20 ottobre 2019) dimostrano che i lettori continuano a consultare Wikipedia in modo costante ogni giorno: per quanto questo non incida sull'affidabilità dell'enciclopedia, di fatto significa che i lettori si fidano della piattaforma e quindi le attribuiscono una certa credibilità. Se così non fosse, infatti, nessuno tornerebbe a cercare informazioni su Wikipedia.

Inoltre, negli ultimi anni un numero sempre crescente di personaggi o enti legati al mondo accademico ha riconosciuto che, nonostante le numerose difficoltà e i limiti, l'enciclopedia rappresenta un esperimento di successo ed un valido tentativo di diffusione della conoscenza. Ad esempio, nel 2010 Umberto Eco ha rilasciato un'intervista⁶² a Wikimedia Italia in cui afferma di fare un uso quasi compulsivo di Wikipedia perché permette di avere un accesso immediato alle informazioni, senza tuttavia nascondere la necessità di controllare sempre le informazioni da terze fonti prima di riutilizzarle poiché molte voci sono insufficienti e piene di errori (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 88). Nel marzo del 2011 è stato presentato inoltre il nuovo portale online della Treccani che poteva contare su circa 300.000 voci. In modo del tutto sorprendente, molte delle voci presenti sul portale facevano un chiaro rimando alla corrispondente voce di Wikipedia per un confronto o per reperire informazioni più approfondite. Lo stesso avveniva per le voci non ancora trattate dal portale appena inaugurato (Gulizia, 2011). Questo aspetto ha indubbiamente rappresentato un'iniezione di fiducia per l'intero progetto, nonché una valutazione indiretta di molte voci da parte di un ente culturale esterno. Inoltre, come sottolineato nel capitolo precedente, la collaborazione sempre più crescente tra Wikimedia e gli enti culturali (come nel caso dell'*edit-a-thon* con gli Uffizi) accresce non poco la credibilità e la reputazione dell'enciclopedia. Infine, un aspetto non indifferente è stata la fermezza con cui più volte si è ribadita l'impossibilità di ospitare la pubblicità sulle pagine dell'enciclopedia, al fine di garantire sempre e comunque un punto di vista neutrale e privo di possibili conflitti di interesse. Nel corso degli anni, dunque, l'intero progetto ha mantenuto sempre una certa integrità etico-

⁶² L'intervista è avvenuta in modo molto informale ed è consultabile presso il progetto *Wikinews* all'indirizzo https://it.wikinews.org/wiki/Intervista_a_Umberto_Eco.

morale che ne ha rafforzato la credibilità e la serietà, nonostante alcuni scivoloni.⁶³

Tutt'altro discorso bisogna fare invece per l'attendibilità e la qualità di Wikipedia. Il concetto di “attendibilità”, infatti, si riferisce soprattutto ai contenuti delle voci di Wikipedia ed alle fonti a cui essi si riferiscono. Prima di provare a fornire una risposta a tale quesito, è opportuno fare una premessa molto importante: Wikipedia specifica nella propria pagina di avvertenze generali che, non essendo una fonte primaria ma soltanto secondaria e terziaria, non può e non deve essere considerata come una fonte attendibile, nonostante l'auspicio sia quello di diventarlo nel tempo (Figura 28).

Figura 28 L'avviso presente nelle avvertenze generali del sito.

Wikipedia:Avvertenze generali

WIKIPEDIA NON DÀ GARANZIE SULLA VALIDITÀ DEI CONTENUTI

Wikipedia è un'enciclopedia online a contenuto aperto, frutto del lavoro di un insieme di volontari, con lo scopo di sviluppare una fonte di conoscenza comune e libera. Sebbene esistano regole e un sistema non ufficiale di gestione anonimo e volontario, la struttura dell'enciclopedia permette a chiunque di modificare il contenuto delle sue pagine.

È pertanto necessario tenere presente che:

«di nessuna delle informazioni presenti nelle pagine di questo sito è possibile garantire verifica o controllo da parte di soggetti legalmente abilitati o con le necessarie competenze per esprimersi nei campi trattati; un siffatto controllo sarebbe necessario per fornire un'informazione completa, corretta e certa».

Abbreviazioni
WP:DISCLAIMER

Avvertenze e note alla consultazione

- Avvertenze generali (general disclaimer)
- Usa Wikipedia a tuo rischio!
- Wikipedia non dà consigli legali
- Wikipedia non dà consigli medici né psicologici
- Wikipedia può contenere materiale inaffidabile. [Alcune note](#)

Fonte: Wikipedia (30 settembre 2017)

Molto spesso i lettori, specialmente se appartenenti al mondo accademico, si lamentano del fatto che molte voci presentino degli errori o abbiano una qualità insufficiente. Questo è indubbiamente vero, ma è necessario fare delle considerazioni: molto probabilmente le voci incriminate di avere una scarsa qualità o di presentare errori sono contraddistinte da un “avviso” colorato (viene utilizzato un *template* apposito) che ne segnala le criticità (Figura 29). Ad

⁶³ Il caso più eclatante è stato quello del *banner* sulla raccolta fondi del 2006 in cui veniva esplicitamente ringraziato uno sponsor, il potentissimo gruppo Virgin, con tanto di logo, per aver contribuito in modo sostanzioso alla raccolta fondi che sostiene il progetto. Da quell'anno in poi non sono state più accettate forme di sponsorizzazioni. (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p.112).

esempio, una voce troppo breve o che tratta l'argomento in questione in modo soltanto parziale viene definito “abbozzo” e presenta un avviso di colore grigio che recita: «Questa voce è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convinzioni di Wikipedia». Gli abbozzi, come illustrato nella rispettiva Pagina Speciale,⁶⁴ sono delle voci brevi che tuttavia meritano di essere ampliate e migliorate perché hanno una rilevanza enciclopedica.

Figura 29 Tutti gli avvisi di criticità che possono essere inseriti in una voce di Wikipedia.

Colore	Tipo	Significato
Viola	Struttura	Questi avvisi segnalano che la voce richiede una modifica strutturale. <i>Esempio:</i> avvisi che richiedono di spostare la voce.
Rosso	Cancellazioni	La lacuna della voce può provocare l'eliminazione della voce stessa. <i>Esempio:</i> avvisi di cancellazione.
Arancione	Contenuto	La lacuna della voce riguarda il contenuto della voce stessa, ma non è così grave da giustificare l'immediata eliminazione della voce. <i>Esempio:</i> avvisi per la mancanza di fonti.
Giallo	Stile	La lacuna della voce riguarda lo stile della voce stessa, ma non è così grave da pregiudicare il contenuto. <i>Esempio:</i> avvisi di mancanza di wikificazione.
Verde	Statico	Sono gli unici avvisi temporanei che non richiedono attenzione da parte dell'utente, ma devono rimanere nella voce per un tempo prestabilito. <i>Esempio:</i> avvisi di evento in corso.
Blu	default	Gli avvisi appartenenti a questa categoria richiedono un aiuto da parte di altri utenti. <i>Esempio:</i> avvisi che richiedono di finire una traduzione.
Grigio	Abbozzo	All'interno del namespace principale, il colore grigio è usato per gli stub.

Fonte: Wikipedia (18 maggio 2019)

Circa un terzo delle voci presenta degli avvisi di questo tipo e tutte le problematiche che ne conseguono. Questo non è soltanto una percentuale statistica, ma un dato di fatto che può essere constatato praticamente da chiunque: basta fare *click* sull'opzione “una voce a caso” posta nella barra verticale di Wikipedia per rendersene conto.⁶⁵

Rimanendo sempre su un approccio pragmatico, esistono numerose voci che invece hanno una qualità elevata sotto tutti i punti di vista, dall'autorevolezza delle fonti alla forma del contenuto, ovvero le voci della “Vetrina” di cui si è ampiamente parlato in precedenza. Queste voci, considerando anche quelle riconosciute comunque di “buona qualità”, sono 982 su un totale di un milione e

⁶⁴ Si veda Wikipedia (28 marzo 2016).

⁶⁵ In media ogni 10 tentativi sull'opzione “una voce a caso” sono presenti 3 o 4 voci problematiche.

mezzo; ciò significa che una voce ogni 1.588 fa parte di questa categoria (Wikipedia, 19 ottobre 2019). Come se non bastasse, difficilmente fanno parte di questa lista voci su argomenti generali di grande rilevanza enciclopedica o accademica, fatta eccezione per una piccola parte di esse. Per questo motivo, è molto difficile imbattersi in questo genere di voci nel momento in cui si effettua una ricerca su Wikipedia.

Sono stati effettuati diversi studi per comprendere effettivamente la qualità generale delle voci. Oltre allo studio della rivista *Nature* di cui abbiamo parlato sopra, alcuni studiosi osservano che maggiore è il numero delle modifiche di una voce, maggiori sono le probabilità che la sua attendibilità sia elevata (Lih, 2004). Questa posizione è sostenuta anche dalla maggior parte dei wikipediani poiché nel momento in cui tanti utenti hanno partecipato alla scrittura e al miglioramento di una voce, le probabilità che quella voce rimanga su uno standard qualitativo elevato sono maggiori poiché ognuno di essi può avere a disposizione in tempo reale tutte le modifiche che vengono apportate successivamente. Prendendo come esempio la voce in vetrina “Battaglia delle Termopili”, ci sono ben 55 utenti che hanno la pagina nei propri osservati speciali: ciò implica che se qualcuno dovesse inserire una modifica errata o un vandalismo, è probabile che questa venga corretta nel giro di pochi minuti. Il problema è rappresentato dal fatto che non tutte le voci di Wikipedia hanno così tanti “utenti guardiani”, di conseguenza nel caso di argomenti di rilevanza minore o di nicchia, la qualità e la correttezza delle informazioni non può essere garantita. L'approccio quantitativo, dunque, può valere soltanto nel caso di voci che hanno già una buona qualità o che siano state scritte da molti utenti, ma per la maggior parte delle voci non è così (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp. 169-171). Il problema principale di questo approccio quantitativo è che non tiene conto della diversità che può esistere tra i volontari che modificano le voci, in particolare le motivazioni che li spingono a scrivere su Wikipedia.

A proporre un approccio qualitativo è uno studio del 2011 a cura di Liu e Ram. In questa ricerca vengono presi in considerazione sia i tipi di utenti che lavorano sulla stesura di una voce, che il livello di collaborazione che si instaura

tra essi. Sono diversi i ruoli che gli utenti volontari possono avere: ci sono coloro che si occupano di tutti gli aspetti di una voce, cioè scrittura, forma, verifica, inserimento di note e riferimenti bibliografici, inserimento di link e immagini; e coloro che invece svolgono soltanto uno di questi compiti. Secondo lo studio, le voci che vedono prevalere l'impegno degli utenti "tutto fare" sono quelli qualitativamente migliori; al contrario, le voci che vedono prevalentemente il contributo di utenti occasionali o che scrivono soltanto il testo, avranno una qualità inferiore (Liu, Ram, 2011).

Riassumendo, entrambi gli approcci non riescono a rilevare l'effettivo livello qualitativo delle voci a causa delle caratteristiche intrinseche a Wikipedia stessa, tuttavia, possono fornire delle osservazioni interessanti. Nel caso dell'approccio quantitativo, esso rappresenta una valida spiegazione di come le voci vengono controllate e monitorate dagli utenti stessi, ma è insufficiente a spiegarne la qualità. L'approccio qualitativo è sicuramente più convincente ma, per quanto esso spieghi come si ottengono voci di buona o cattiva qualità, non riesce ad effettuare una valutazione completa delle voci.

Secondo Umberto Eco, invece, per quanto Wikipedia sia molto comoda e utile per la consultazione, le sue voci non possono essere del tutto affidabili, di conseguenza è necessario filtrare le informazioni confrontandole con altre fonti. Il problema principale, infatti, non è nelle voci dell'enciclopedia ma in chi le consulta: se a consultarle è un individuo con un basso livello culturale, egli tenderà a fidarsi delle informazioni che legge senza porsi il problema di verificare l'attendibilità delle fonti; al contrario, chi possiede un livello culturale medio-alto è in grado di valutare facilmente se la voce che sta consultando è affidabile o meno. Il nocciolo della questione, dunque, è che esiste una sorta di "problema di filtraggio" legato all'esperienza e alla conoscenza personale di chi legge una determinata voce (Wikinews, 11 maggio 2010).

In definitiva, dunque, sembrerebbe che il livello qualitativo generale sia ancora troppo basso rispetto alle enciclopedie tradizionali, ma nel corso degli anni ci sono stati dei miglioramenti. In particolare, dal punto di vista della forma dei contenuti e dell'affidabilità dei riferimenti bibliografici sono stati fatti passi da

gigante nel corso degli anni grazie a due elementi innovativi: innanzitutto, la presenza di “*bot*”⁶⁶ sempre più avanzati permette una verifica costante di tutte le nuove voci o di quelle che subiscono delle modifiche. Questo garantisce per lo meno che non ci siano errori ortografici e che i collegamenti ipertestuali funzionino al meglio. In secondo luogo, grazie alla collaborazione con un sito che funge da “macchina del tempo del Web”, Wikipedia ha potuto ripristinare centinaia di migliaia di link esterni non più funzionanti, utili per rintracciare numerose fonti a cui le voci si rifacevano. Nel corso del tempo, infatti, può capitare che alcuni link originariamente corretti smettano di funzionare, limitando non poco l'attendibilità e la verificabilità dei contenuti.⁶⁷

Infine, è importante sottolineare che, nonostante nel corso degli anni Wikipedia abbia fatto progressi enormi dal punto di vista dell'affidabilità, non bisogna dare per scontato che questo miglioramento possa avvenire in modo continuo. L'enciclopedia, infatti, è in grado di mantenere un discreto livello qualitativo dei contenuti soltanto nel momento in cui la comunità su cui si regge rimane attiva. Se non ci fossero gli utenti volontari, l'intero sistema potrebbe diventare instabile ed essere preda di vandalismi ed errori che difficilmente potranno essere rimossi in tempi ragionevoli. Come abbiamo sottolineato nel terzo capitolo, l'utenza attiva sta progressivamente diminuendo e questo rappresenta una delle preoccupazioni principali dell'intera comunità, nonché una vera e propria sfida per il futuro dell'enciclopedia libera.

4.3 Wikipedia e la scuola

Come si è detto in precedenza, Wikipedia viene utilizzata ovunque ed è consultata da tutte le categorie di persone. In qualità di enciclopedia, essa non

⁶⁶ Come si è detto nel capitolo 2.6, i “*bot*” sono dei programmi che operano su Wikipedia come se fossero degli utenti, per questo potrebbero essere definiti anche “utenti robot”. I *bot* della versione italiana di Wikipedia sono circa un centinaio e alcuni di loro effettuano un numero elevatissimo di modifiche mensili, molto più di quanto non facciano gli “utenti umani”, proprio perché svolgono dei compiti che richiederebbero troppo tempo o energie da parte dei volontari. Il contributo dei *bot*, dunque, è fondamentale nel mantenere la forma e il funzionamento delle voci su un certo livello qualitativo.

⁶⁷ La collaborazione del sito “Webarchive.org” è stato fondamentale per rintracciare i link originari grazie alla possibilità di questo sito di archiviare le pagine di numerosi siti web nel corso del tempo. In seguito è stato creato un programma (“*bot*”) in grado di “viaggiare nel tempo” del Web e di ripristinare i link corrotti (Ghidotti, 2019).

poteva non entrare anche nel mondo della scuola e delle università; un ingresso che, almeno nei primi anni del 2000, è avvenuto con forti resistenze da parte dei professori e dei direttori scolastici e più in generale da parte di tutto il mondo accademico (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 61)

La domanda che bisogna porsi in questa sede è se abbia senso proibire o demonizzare l'utilizzo di Wikipedia come strumento d'informazione a studenti di vari ordini e grado, alla luce del fatto che l'intero progetto dell'enciclopedia libera è nato rivolgendosi soprattutto a quelle categorie di persone che appartengono al mondo accademico.

Se uno studente scrive una ricerca copiando da un libro o da un'enciclopedia cartacea, difficilmente l'episodio fa notizia, sia in Italia che all'estero. Nel momento in cui a copiare è addirittura una classe intera e per di più da Wikipedia, la notizia c'è e molto spesso finisce addirittura sui principali quotidiani. Nel corso degli anni ci sono stati numerosi episodi di questo genere che si prestano molto bene a spiegare il rapporto che si è instaurato tra il sistema scolastico/universitario e Wikipedia, in particolare negli Stati Uniti (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp. 64-65). Nel 2007, addirittura interi dipartimenti scolastici hanno cercato di arginare il problema invitando i propri studenti a non consultare Wikipedia e, in alcuni casi, addirittura bloccando l'accesso al sito nelle postazioni informatiche e nel firewall della rete internet degli istituti (Olanoff, 2007). Sempre nel 2007, un approccio più morbido è stato invece seguito dal Middlebury College nel Vermont: si vietava agli studenti di citare Wikipedia come fonte, ma si permetteva loro la consultazione accompagnata da una verifica dell'attendibilità delle fonti (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp. 64-65). È questo l'atteggiamento più diffuso oggi non soltanto nelle scuole e nei *college* americani, ma anche nelle università italiane e d'Europa. Tuttavia, nel corso degli anni sono aumentati gli “atteggiamenti virtuosi” da parte di alcuni istituti e atenei, soprattutto grazie a progetti collaborativi avviati dalla Wikimedia Foundation. Ad esempio, nell'estate del 2016 più di 14.000 studenti americani hanno creato o modificato 35.000 voci grazie a uno di questi programmi collaborativi. Non mancano nemmeno casi in cui i professori, di propria iniziativa, insegnino ai

propri studenti come utilizzare correttamente l'enciclopedia libera, sia per la consultazione che per il miglioramento dei contenuti (Dewey, 2016). Anche in Italia la collaborazione tra le scuole e Wikimedia è sempre più viva e, a partire dal 2013 è stata fatta una campagna di raccolta fondi chiamata “Wikipedia va a scuola” proprio con il fine di organizzare dei corsi negli istituti secondari di tutto il paese (Michielin, 2017).

Un approccio più collaborativo e meno proibizionista, dunque, potrebbe apportare maggiori vantaggi non soltanto agli studenti che consultano Wikipedia, ma anche alla qualità stessa delle sue voci. Tra l'altro, costringere gli studenti a confrontarsi con l'uso consapevole e corretto delle fonti può rivelarsi utile a prescindere dall'utilizzo dell'enciclopedia online poiché consente lo sviluppo di maggiore senso critico delle future generazioni (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 66).

Un ulteriore aspetto da approfondire è il complicato rapporto che da sempre interessa Wikipedia e il mondo accademico. Il motivo principale per cui gli accademici diffidano dall'enciclopedia libera è il fatto che non esiste un comitato editoriale che garantisca l'autorevolezza e l'attendibilità dei contenuti e delle fonti a cui essi fanno riferimento. Un altro problema molto sentito è la mancanza della firma di chi contribuisce alla stesura di una voce perché, come abbiamo visto precedentemente, le voci non appartengono ai singoli wikipediani e il sito garantisce l'anonimato degli autori.

Anche se non accade sempre, indubbiamente esiste una doppia diffidenza e una doppia presunzione tra wikipediani e accademici. Per quanto riguarda la presunzione, il “wikipediano veterano” spesso ritiene di essere più esperto dell'accademico che è arrivato da poco sulla piattaforma, in particolar modo sulle questioni tecniche e sulle linee guida dell'enciclopedia; l'accademico, invece, sottolinea giustamente di essere indubbiamente più preparato sull'argomento di sua competenza rispetto ad una persona comune. Dal punto di vista della diffidenza, invece, il wikipediano spesso parte prevenuto nei confronti dell'accademico perché dà per scontato che da parte sua ci sia ostinazione nel far prevalere la propria visione da esperto. Di contro, l'accademico è diffidente nei

confronti del sistema stesso del “wiki”: chiunque, infatti, anche chi non possiede le sue stesse conoscenze, può modificare o sostituire ciò che egli ha scritto e questo per lui risulta inaccettabile ed è automaticamente sinonimo di scarsa attendibilità (Mastrangelo, Petrucci, 2013, p. 196-197).

Chi ha ragione, dunque, in questo conflitto? Sembrerebbe che la ragione sia nel mezzo: innanzitutto, il fatto che chiunque possa modificare una voce non deve essere visto come un problema, ma come una risorsa. È molto improbabile, a meno che non si tratti di una voce di nicchia, che qualcuno possa rimuovere o sostituire un'informazione che rispetta un punto di vista neutrale e che sia ben scritta con un'informazione errata o scadente. In secondo luogo, gli accademici non sono visti di buon occhio perché i loro contributi potrebbero paradossalmente minare la capacità informativa delle voci. Ad esempio, un esperto di fisica nucleare potrebbe utilizzare un linguaggio troppo specifico e complesso, non alla portata di tutti, e quindi le informazioni inserite potrebbero risultare poco chiare da comprendere per la maggior parte dei lettori. In realtà, questo atteggiamento da parte di alcuni wikipediani è scorretto e va in netto contrasto con il quarto pilastro che, tra le altre cose, prevede che ci sia sempre accoglienza e disponibilità con i nuovi arrivati. La collaborazione, ad esempio, potrebbe consistere nell'affiancare all'esperto accademico uno o più wikipediani interessati all'argomento trattato o facenti parte dello stesso progetto tematico, in modo tale da valutarne la comprensibilità e la chiarezza, e allo stesso tempo spiegando loro le linee guida e gli standard stilistici da utilizzare sull'enciclopedia libera. Basterebbe, quindi, assumere un atteggiamento sempre collaborativo e accogliente per superare ogni forma di diffidenza o pregiudizio (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp. 198-200).

4.4 I limiti e il caso Aranzulla

Oltre alle criticità strutturali e funzionali che sono state illustrate in precedenza, Wikipedia presenta tutta una serie di limiti ai quali non sempre è possibile porvi rimedio.

Un primo limite è rappresentato dalle cosiddette *edit wars*, ovvero le “guerre

di revisione”. Con tale espressione si fa riferimento a quelle situazioni in cui due o più utenti vogliono inserire dei contenuti in netto contrasto tra loro. Molto spesso, tali interventi tendono a cancellare completamente quanto detto dalla controparte e questo succede perché nessuno dei due contendenti è disposto a scendere a compromessi. Infatti, se in molti casi la controversia può essere risolta mediante il metodo del consenso, in situazioni più delicate ciò non sempre è possibile. Il motivo principale per cui nascono queste situazioni controverse è da ricercare sia nelle forti convinzioni ideologiche delle controparti, sia in un certo grado di intolleranza che appartiene a buona parte dei wikipediani (Lih, 2010, p. 143). Il limite delle *edit wars* non è soltanto di tipo funzionale, cioè che non si riesce mai a raggiungere il consenso, ma anche qualitativo. Alcune ricerche dimostrano infatti che gli argomenti più controversi sono anche i meno affidabili sia per il fatto che i contenuti possono cambiare da un momento all'altro, sia perché per redimere la controversia gli amministratori sono spesso costretti a “bloccare” la pagina che, di conseguenza, non risulterà più aggiornata.

Uno dei limiti più sentiti e importanti che affliggono Wikipedia è rappresentato dalla questione di genere. Si tratta di un limite che affligge tanto i contenuti delle voci quanto i volontari che fanno parte della comunità wikipediana. Infatti, soltanto il 30% dei contenuti riguarda argomenti o bibliografie appartenenti al genere femminile. Seppur vero che si tratta di una percentuale comunque superiore rispetto alla versione online dell'*Encyclopedia Britannica*, è comunque ancora troppo bassa. Questo può essere spiegato dal fatto che le donne, nel corso della storia, sono state meno rappresentate dalla letteratura rispetto agli uomini, di conseguenza risulta più difficile trovare fonti che riguardino il genere femminile. Come se non bastasse, meno del 20% degli utenti attivi di Wikipedia è di genere femminile e questo rappresenta un problema ancora maggiore perché c'è una discrepanza tra la percentuale di donne che leggono l'enciclopedia e la percentuale di donne che vi scrivono. Nel momento in cui questa percentuale non viene bilanciata, anche i contenuti di Wikipedia resteranno inevitabilmente in una situazione di squilibrio di genere. Questo limite, dunque, sembrerebbe essere legato più ai suddetti problemi che ad un

pregiudizio (Carroll, Nicosia, 2018).

Qual è la possibile soluzione in merito? Jimmy Wales ha evidenziato più volte il fatto che questa bassa percentuale partecipativa da parte del genere femminile è cresciuta pochissimo nel corso degli anni, nonostante le molte iniziative messe in campo dalla Wikimedia Foundation. Ogni anno e in tutto il mondo vengono organizzati sempre più *Edit-a-thon* che mirano al coinvolgimento di più volontarie e all'inserimento di nuove voci che riguardano strettamente il genere femminile. Non mancano, inoltre, corsi specifici che si tengono nelle scuole o nelle università per sensibilizzare gli studenti su questa tematica importante (Ibidem).

Un altro limite è rappresentato dal concetto stesso di enciclopedicità. Questo principio sembra essere il frutto di un compromesso perché con il termine “enciclopedico” non ci si riferisce soltanto alla notorietà generale dell'argomento trattato, ma anche alla rilevanza che esso ha nel proprio ambito. Come si è detto nel terzo capitolo, alcune categorie di personaggi o di argomenti non presentano delle linee guida che ne stabiliscano in modo chiaro la rilevanza enciclopedica e questo rende la tematica molto fumosa. Infatti, non sempre questo principio sembra essere applicato con criteri analoghi e con il buon senso. Un caso emblematico è quello che ha riguardato la voce di Salvatore Aranzulla, un personaggio noto nel mondo del Web grazie al suo blog personale in cui viene spiegato come risolvere alcuni problemi tecnologici a gente comune e poco pratica in merito. Nell'estate del 2016 un utente ha sollevato un dubbio di enciclopedicità sulla voce di Aranzulla, la quale era presente sulla versione italiana di Wikipedia già da diversi anni. Tale dubbio riguardava soprattutto la sua presunta attività di “divulgatore informatico” e il fatto che il testo avesse un tono auto-celebrativo e promozionale. La comunità wikipediana ha dato vita ad un acceso dibattito tra chi sosteneva l'importanza del blogger e chi lo accusava di non avere alcun titolo o competenza informatica, per non parlare della banalità dei contenuti del suo blog. Alla fine ha prevalso la soluzione della cancellazione della pagina con la motivazione che non rispettava i requisiti di enciclopedicità. Per quanto apparentemente corretta, si tratta in realtà di una soluzione poco

chiara che sembra il frutto più di un ostinato capriccio che di una discussione consensuale (Mosca, 2016). Se da un lato è vero che Aranzulla non rispecchiasse i criteri per essere ritenuto un divulgatore informatico a causa della mancanza dei titoli accademici necessari, è indubbia la sua rilevanza sul Web per diversi motivi: il suo sito risulta da tempo tra i più visitati in Italia con un fatturato che supera il milione di euro, i suoi libri hanno venduto migliaia di copie e sui social può contare su più di 500.000 *follower* (Cagnazzo, 2016). A dimostrazione di questa possibilità, infatti, viene in soccorso il fatto che sulla versione inglese di Wikipedia la voce di Aranzulla è presente: in questo caso, nella voce viene definito “imprenditore e blogger italiano” e non “scrittore o divulgatore informatico”, ovviando di conseguenza al problema della mancanza di titoli accademici. Il tutto è reso ancor più paradossale dal fatto che il sito Web di Aranzulla sfrutta un sistema di indicizzazione analogo a quello utilizzato da Wikipedia per risultare stabilmente tra i primi risultati nei motori di ricerca. Questo limite, dunque, potrebbe essere superato aggiornando e rendendo più chiari i criteri di enciclopedicità, soprattutto per quanto riguarda le categorie di personaggi legate al mondo del Web.

Differente e molto più condivisibile è il caso che ha interessato la voce di Virginia Raggi, sindaco di Roma dal giugno del 2016. In particolare, molti sostenitori del Movimento 5 Stelle hanno denunciato il fatto che durante le elezioni amministrative del 2016 la Raggi non avesse una voce su Wikipedia e che tutti i tentativi di crearla fossero stati bocciati per mancanza di rilevanza enciclopedica, mentre la voce del candidato rivale Roberto Giacchetti era presente sull'enciclopedia libera. In questo caso, la comunità dei wikipediani ha risposto che Wikipedia, non essendo un servizio pubblico o giornalistico, non è tenuta a rispettare la par condicio, ma si basa esclusivamente sulle regole di enciclopedicità. Nel caso dei politici, infatti, vengono accettate soltanto le voci di coloro che sono parlamentari nazionali o sindaci delle principali città italiane (Caprodossi, 2016).

4.5 I rischi e il caso Jose Antonio

Oltre ai limiti appena illustrati, Wikipedia presenta anche diversi rischi non indifferenti. Il primo rischio è rappresentato dalla possibile autoreferenzialità. Nel corso degli anni, Wikipedia ha ottenuto una posizione di monopolio nella ricerca delle informazioni online e il fatto che molte persone, tra cui giornalisti e politici, copino i suoi contenuti, rappresenta un problema e un rischio non indifferente. Il “copiare” non è un problema in sé (la pigrizia è un fattore umano), ma può diventarlo nel momento in cui Wikipedia non viene citata.⁶⁸ In questo modo, il monopolio di Wikipedia rischia di diventare assoluto nel momento in cui un'informazione priva di fonte venga copiata da un quotidiano, diventando a sua volta una possibile fonte per l'enciclopedia stessa. In altre parole, una bufala nata su Wikipedia può passare alla stampa e dalla stampa può tornare indietro all'enciclopedia online come “informazione dotata di fonte”. Dunque, se utilizzata male, sia da parte di chi inserisce le informazioni che da chi le riutilizza, Wikipedia rischia di trasformarsi in una “fabbrica di falsità e di bufale” proprio a causa di questo circolo vizioso (Mastrangelo, Petrucci, 2013, pp. 33-37). Sembrerebbe che l'unico modo per ovviare a questo problema sia affidarsi sempre a fonti autorevoli e attendibili, anche se nel corso degli anni non sono mancati clamorosi scivoloni anche da parte di emittenti prestigiose.

Un altro tipo di rischio, nonché un'accusa nei confronti di Wikipedia, riguarda il suo presunto funzionamento anarchico. In realtà le regole sono presenti e non provengono dall'alto poiché sono il frutto di un processo di autodeterminazione. È la comunità stessa che decide ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, lasciando la possibilità di cambiare tutti i regolamenti attraverso il metodo del consenso. Tutti i wikipediani hanno dunque lo stesso peso nel processo di costruzione delle regole e della pubblicazione dei contenuti, tuttavia alcuni potrebbero far notare che gli amministratori godono di un'autorità che può trasformarsi facilmente in abuso di potere. Questo abuso può derivare dal fatto che gli amministratori vengono eletti dalla comunità stessa e quindi potrebbero sentirsi giustificati nel prendere decisioni dirette e, in alcuni casi, anche piuttosto brusche. Il problema

⁶⁸ Tra l'altro, i termini di utilizzo dell'enciclopedia prevedono come unico vincolo per l'utilizzo dei suoi contenuti una giusta citazione.

degli amministratori è insito nella conformazione stessa della comunità, la quale è l'unica che può valutarne l'operato poiché non esiste un'autorità superiore o un organo giuridico.

Uno dei rischi maggiori di Wikipedia è quello relativo agli utenti che sistematicamente e spesso in modo organizzato apportano delle modifiche minori su argomenti e tematiche particolarmente scottanti. L'esempio che meglio si presta ad illustrare questo pericoloso fenomeno all'interno della versione italiana di Wikipedia è il caso dell'utente Jose Antonio. Il *nickname* fornisce di base un primo indizio su quelle che potrebbero essere le tendenze ideologiche e politiche dell'utente poiché probabilmente si riferisce a José Antonio Primo de Rivera, fondatore e capo della *Falange Española*, una formazione nazionalsocialista spagnola che mirava alla creazione di uno stato di stampo fascista. La prima precisazione da fare, e che evidenzia ancora di più quanto il rischio sia da considerare reale e diffuso, è il fatto che l'utente in questione non ha agito da solo ma è stato più volte coadiuvato da altri utenti con le stesse intenzioni (Bourbaki, 2017).

Le tecniche utilizzate da Jose Antonio sono molteplici e sono tutte volte a mettere in buona luce gli squadristi e i fascisti in tutti gli eventi che li vedono coinvolti, in particolar modo in quelli in cui è presente anche la “controparte rossa”. L'utente ha collezionato una numerosa serie di interventi, tutti indirizzati alle voci che trattano di questi delicati argomenti, i quali prevedono l'aggiunta o la rimozione di poche parole e aggettivi in modo tale da cambiare il senso generale del testo (Ibidem). Vediamo nel dettaglio alcuni casi specifici che mostrano tali tecniche:

- Tutti gli atti di violenza che hanno riguardato gli squadristi vengono sempre rappresentate come “reazioni a scopo di autodifesa o di giustificata rappresaglia”, come se le violenze non fossero mai partite dal lato fascista (Figura 31).
- Al contrario, i partigiani e in generale tutti gli eventi che hanno riguardato “la resistenza” vengono messi sotto una cattiva luce e vengono spesso considerati i veri fautori delle violenze.

- Le fonti utilizzate per sostenere queste affermazioni sono spesso di parte o poco attendibili. Tra l'altro, anche nel momento in cui la citazione sia in qualche modo autorevole, in realtà delle verifiche successive dimostrano che alcuni fatti sono riformulati in modo arbitrario, mentre quelli in chiave anti-fascista sono volutamente omessi.
- Nelle pagine di discussione delle voci incriminate, gli utenti come Jose Antonio tendono sempre a negare sfacciatamente qualsiasi tentativo di revisionismo pro-fascismo, affermando di limitarsi ad apportare modifiche sostenute da fonti attendibili e autorevoli (Bourbaki, 2017).

Figura 31 Alcune modifiche di Jose Antonio sulla voce “Fatti di Sarzana”.

<p>=== La strage nei campi ===</p> <p>Gli [[squadristi]] che fuggirono dalla stazione non ebbero dunque vita facile nelle campagne, visto il generale stato d'allerta e la tensione che serpeggiava nella popolazione, {{cn stremata dalle continue scorribande fasciste}}. Molti squadristi infatti furono intercettati da contadini e [[arditi del popolo]].</p>	+	<p>=== La strage nei campi ===</p> <p>Spaventati dagli spari alcuni [[fascisti]] fuggirono dalla stazione cercando rifugio nelle campagne ma qui alcuni furono catturati dai contadini e dagli [[arditi del popolo]].</p>
---	---	---

Fonte: Wikipedia (25 settembre 2011)

Sono due gli aspetti problematici di questi episodi: innanzitutto, azioni di questo tipo possono essere bene o male tenute sotto controllo su temi o eventi noti al pubblico, ma non si può dire lo stesso delle voci di nicchia, le cui modifiche potrebbero restare “valide” anche per molto tempo. In secondo luogo, alcune delle modifiche apportate da questi utenti sono ancora presenti in alcune voci e ciò rappresenta un problema non indifferente (Bourbaki, 2017).

4.6 Wikipedia accresce la conoscenza?

Wikipedia è nata con lo scopo principale di contribuire alla libera diffusione della conoscenza. Sarebbe interessante chiedersi se, a prescindere dalla bontà delle informazioni contenute nelle proprie voci, Wikipedia possa davvero accrescere la conoscenza umana. Prima di provare a dare una risposta a tale quesito, è

importante fare un paio di considerazioni.

Wikipedia funziona seguendo un processo di creazione spontanea dal basso e questo comporta che gli argomenti trattati possono avere più o meno ampiezza in base agli interessi dei wikipediani e non dei lettori dell'enciclopedia. Inoltre, come conseguenza ancor più importante, gli argomenti trattati non sono proporzionali all'importanza che gli stessi hanno nella tradizionale scala della conoscenza umana (Paccagnella, 2007). Come è stato illustrato nel terzo capitolo, infatti, ci sono voci riguardante l'economia, la filosofia o il diritto che sono molto meno sviluppate rispetto a voci relative alla cultura popolare. Sono infatti sovradimensionate le voci che riguardano il mondo del Web, la musica, il cinema, i fumetti e i videogiochi (Ibidem). L'enciclopedia libera raccoglie quindi una vasta gamma di argomenti e biografie che vanno al di là degli standard tradizionali, tanto che qualcuno potrebbe obiettare addirittura il fatto che Wikipedia possa essere considerata una vera enciclopedia, nella cui accezione tradizionale si fa riferimento soltanto alle discipline ed alle tecniche (Treccani, 2009). Il suo essere un'enciclopedia atipica, dunque, presenta l'aspetto negativo di presentare in molti casi degli argomenti trattati in modo troppo ampio rispetto alla loro rilevanza enciclopedica effettiva. Se questo è indubbiamente vero, va tuttavia precisato che argomenti che non avrebbero spazio nelle enciclopedie tradizionali sono comunque destinati ad un pubblico di nicchia, come ad esempio i fan o gli appassionati.

Wikipedia non ha il potere di cambiare le tendenze attraverso le sue voci ma, al contrario, sono le sue voci ad essere influenzate dalle tendenze. A tal proposito può essere interessante analizzare le voci più ricercate mensilmente dai lettori dell'enciclopedia nella versione italiana. Come si evince dalla Figura 30, gli argomenti più ricercati nel mese di ottobre 2019 sono state, oltre alle pagine di servizio di Wikipedia stessa, voci di cultura popolare come il film *“Joker”*, uscito proprio nel mese di ottobre, e il relativo attore protagonista Joaquin Phoenix. Non mancano personaggi appartenenti al mondo dello sport come Cristiano Ronaldo, oppure voci come quella dei *“Curdi”* che evidenziano una particolare attenzione dei lettori nei confronti delle tematiche di attualità. È inoltre interessante notare

come la pagina che occupa la prima posizione sia proprio la pagina principale di Wikipedia, indice del fatto che tantissimi lettori si rivolgono direttamente al sito Web, senza passare attraverso i motori di ricerca.

Figura 30 Lista delle voci più ricercate dai lettori di Wikipedia (ottobre 2019).

Top viewed articles	
Views	Name
15.704.393	Pagina principale
1.624.996	Speciale:Ricerca
1.081.239	Joker (film 2019)
994.983	Rai
783.334	Joaquin Phoenix
362.766	Peaky Blinders
346.589	Joker
335.582	Freddie Mercury
322.983	Speciale:UltimeModifiche
315.304	Curdi
281.454	Heath Ledger
280.450	Halloween
243.741	Italia
243.489	Cristiano Ronaldo

Fonte: Wikimedia.org (20 ottobre 2019)

Wikipedia, dunque, accresce effettivamente la conoscenza? Per rispondere a tale quesito è necessario distinguere tra “conoscenza acquisitiva” e “conoscenza creativa”. Quando si parla di conoscenza acquisitiva si fa riferimento alla capacità di apprendere delle informazioni preesistenti e quindi già potenzialmente disponibili a tutti, mentre nel caso della conoscenza creativa ci troviamo di fronte

ad una capacità di creazione di nuove informazioni e conoscenze (Morrone, 2010, p. 36). Dunque, se si fa riferimento alla capacità di accrescere la conoscenza acquisitiva, la risposta è indubbiamente positiva: Wikipedia permette, infatti, di accedere ad un numero di informazioni e di fonti primarie superiore rispetto alle altre enciclopedie e di conseguenza può aumentare notevolmente la conoscenza delle persone. Per quanto riguarda la conoscenza creativa, invece, Wikipedia non può in alcun modo contribuirvi e questo non tanto per la qualità e l'utilità che gli argomenti trattati nelle voci possono avere, ma più che altro perché l'enciclopedia libera non crea contenuti dal nulla (non è ammesso l'inserimento di materiale personale o ricerche originali), ma deve rifarsi necessariamente ad altre fonti autorevoli. La conoscenza che viene diffusa su Wikipedia, dunque, è già presente su altre fonti. Questo aspetto, tuttavia, sottolinea la grande importanza e utilità rivestita dall'enciclopedia, la quale funge da grande contenitore di informazioni e conoscenze potenzialmente aperto a tutti, utile a milioni di persone.

Conclusioni

Wikipedia rappresenta la fonte di informazione online più consultata al mondo e risiede stabilmente nella “top 10” dei siti Web maggiormente visitati (Alexa.com, 2019). Per poter analizzare un successo così grande, nel presente elaborato è stato necessario illustrare il funzionamento e la struttura dell'enciclopedia libera, tenendo conto della complessità del contesto in cui Wikipedia opera e di tutte le implicazioni sociali, economiche e culturali che ne conseguono.

Abbiamo visto come a partire dalla fine degli anni '90, le nuove tecnologie legate a Internet hanno assunto un'importanza sempre maggiore nella vita quotidiana delle persone. Wikipedia, dunque, nasce principalmente da una brillante intuizione dei suoi fondatori, cioè l'aver compreso che un'enciclopedia online liberamente accessibile rappresentava quasi una “necessità sociale” in quegli anni. Un successo di tale portata, considerando che Wikipedia viene tenuta in piedi esclusivamente da un'associazione *no-profit* e dalle donazioni dei volontari, rappresenta un'eccezione nel mondo del Web e per questo motivo meriterebbe studi socio-economici ancor più approfonditi.

Alcune criticità, tra cui la diffidenza da parte del mondo accademico e l'eccessiva eterogeneità dei volontari, hanno accompagnato Wikipedia fin dalla sua nascita, mentre nuovi significativi problemi sono emersi in seguito al 2013, anno dell'avvento della “tecnologia mobile” (*smarthpone* e *tablet*) nella vita quotidiana delle persone. È proprio la capacità di adattamento di Wikipedia a queste nuove problematiche la vera sfida che l'intero progetto deve affrontare per evitare un declino sempre più evidente in termini partecipativi.

In relazione alla vastità del fenomeno di Wikipedia, sono ancora pochi o troppo specifici gli studi che si occupano degli aspetti socio-economici dell'enciclopedia libera e spesso non tengono conto di tutte le posizioni delle parti chiamate in causa. Ad esempio, molti dei limiti o delle lacune qualitative delle voci presenti su Wikipedia spesso vengono presentati dal mondo accademico e

giornalistico attraverso critiche troppo “distruttive”, senza tener conto dei numerosi aspetti positivi che caratterizzano l'enciclopedia e dei passi da gigante che essa ha compiuto nel corso degli anni per migliorarsi. Infatti, diversi studi scientifici, come ad esempio quello della prestigiosa rivista *Nature*, hanno dimostrato che la qualità delle voci di Wikipedia sia sorprendentemente al di sopra delle aspettative, a prescindere dai suoi limiti e dai suoi difetti. Inoltre, la sempre maggiore collaborazione tra la Wikimedia Foundation e gli enti culturali di tutto il mondo stanno progressivamente facendo acquisire sempre più credibilità e autorevolezza all'intero progetto. Questo discorso vale anche per i contatti con il mondo dell'istruzione, dal momento che sempre più istituti scolastici e atenei avviano progetti mirati, più che alla stesura delle voci, all'apprendimento di come si analizzano con spirito critico le informazioni e le fonti di qualsiasi testo (non solo quelle di Wikipedia). Si può quindi affermare che Wikipedia sta progressivamente passando da uno “strumento demonizzato” dal mondo dell'istruzione a uno strumento di opportunità per l'apprendimento e per lo sviluppo di un pensiero critico negli studenti.

Wikipedia, al di là della sua buona o scarsa affidabilità, rappresenta sicuramente un'isola del *free software* e della conoscenza libera e questo è dimostrato non solo dal suo essere liberamente accessibile, ma anche dal fatto che la Wikimedia Foundation sostiene anche gli altri progetti e le iniziative sparse per il globo che si basano sulle “quattro libertà essenziali”. Un esempio lampante di tale impatto è dimostrato dal fatto che la fonte più citata su Wikipedia risulta essere una ricerca sul clima con licenza libera di tre docenti dell'Università di Melbourne (Mussi, 2018). Proprio il clima rappresenta oggi la principale problematica mondiale ed il fatto che un documento su tale argomento abbia ricevuto una grande risonanza da parte di Wikipedia dimostra quanto sia importante la diffusione libera della conoscenza.

A differenza di Facebook o Twitter, piattaforme dove prevale la polarizzazione delle posizioni a discapito del confronto costruttivo, Wikipedia funziona grazie al metodo del consenso che permette effettivamente la ricerca di un compromesso tra le parti che sostengono posizioni differenti (anche se non

sempre è così, come si è detto nel caso delle “*edit wars*”). Questo permette quindi la creazione di contenuti che tengono conto di tutte le posizioni in campo e per questo motivo viene garantita una maggiore neutralità delle voci. A rendere straordinario il tutto è proprio il fatto che un sistema del genere possa funzionare tra migliaia di utenti volontari anonimi, tanto che qualcuno potrebbe gridare al “miracolo dell'aggregazione”. L'ironia della sorte vuole che nei suoi pilastri Wikipedia affermi che il sito web non vuole essere un “esperimento democratico”, mentre è proprio la sua democraticità a renderla un così grande e inaspettato successo (Gebelhoff, 2016).

Inoltre, abbiamo evidenziato come Wikipedia, a prescindere dai difetti e dai limiti che la caratterizzano, contribuisca in modo significativo alla diffusione della conoscenza. A tal proposito, sarebbe molto interessante effettuare uno studio sociologico per valutare in che termini Wikipedia permetta di migliorare il livello di alfabetizzazione o di acquisizione delle conoscenze delle persone.

Infine, alcuni potrebbero mettere in discussione il fatto che Wikipedia possa essere considerata una vera e propria enciclopedia poiché tratta di argomenti che vanno al di là delle discipline accademiche tradizionali. Ciò è indubbiamente vero e proprio per questo Wikipedia rappresenta in realtà qualcosa che va al di là di un'enciclopedia e, se si considera che il fine per cui Wikipedia nasce è proprio quello di raccogliere e diffondere liberamente tutta la conoscenza umana, potremmo tranquillamente affermare che l'enciclopedia libera si trovi sulla “retta via”.

Bibliografia

Anderson J. J. (2011), *Wikipedia: The Company and Its Founders*, ABDO Publishing Company, Minneapolis.

Alexa.com (2019), “The top 500 sites on the web”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://www.alexa.com/topsites>.

Aquaro P. (2018), “L'errore di Wikipedia: negò pagina alla donna oggi Nobel per la Fisica”, *Corriere della Sera*, 3 ottobre, in https://www.corriere.it/liberitutti/18_ottobre_03/errore-wikipedia-nego-pagina-donna-oggi-nobel-la-fisica-dd841164-c6f9-11e8-abcf-f176135e3963.shtml, consultato nell'ottobre 2019.

Bosman J. (2012), “After 244 Years, Encyclopaedia Britannica Stops the Presses”, *The New York Times*, 13 marzo, in <https://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/03/13/after-244-years-encyclopaedia-britannica-stops-the-presses/>, consultato nel giugno 2019.

Bourbaki A. (2017), “La strategia del ratto. Manomissioni, fandonie e propaganda fascista su Wikipedia: il caso «Jose Antonio». Prima parte”, *Giap*, 21 febbraio, in <https://www.wumingfoundation.com/giap/2017/02/la-strategia-del-ratto-jose-antonio-su-wikipedia/>, consultato nel giugno 2019.

Cagnazzo R. (2016), “Salvatore Aranzulla cancellato da Wikipedia. E lui replica: «Rosiconi»”, *Corriere della Sera*, 11 giugno, in https://www.corriere.it/tecnologia/16_giugno_11/salvatore-aranzulla-cancellato-wikipedia-lui-replica-rosiconi-cf705cf4-2fb1-11e6-99a1-699f8214af13.shtml, consultato nel novembre 2019.

Caprodossi A. (2016), “Perché Virginia Raggi non è su Wikipedia”, *Wired*, 16

giugno, in <https://www.wired.it/attualita/politica/2016/06/16/virginia-raggi-wikipedia/>, consultato nel novembre 2019.

Carrol T., Nicosia L. (2018), “Nel mondo di Wikipedia ci sono poche donne. Questione di pregiudizio?”, *Galileo*, 3 aprile, in <https://www.galileonet.it/mondo-wikipedia-poche-donne-questione-pregiudizio/>, consultato nel novembre 2019.

Dewey C. (2016), “The surprising reason some college professors are telling students to use Wikipedia for class”, *The Washington Post*, 20 giugno, in <https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/06/20/the-surprising-reason-some-college-professors-are-telling-students-to-use-wikipedia-for-class/>, consultato nel settembre 2019.

Di Corinto A. (2016), “La vera storia di Internet”, *Wired*, 26 aprile, in <https://www.wired.it/internet/web/2016/04/29/vera-storia-internet/>, consultato nel settembre 2019.

Gebelhoff R. (2016), “Science shows Wikipedia is the best part of the Internet”, *The Washington Post*, 19 ottobre, in <https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2016/10/19/science-shows-wikipedia-is-the-best-part-of-the-internet/>, consultato nel novembre 2019.

Ghidotti C. (2019), “Wikipedia più affidabile con The Internet Archive”, *Punto Informatico*, 4 novembre, in <https://www.punto-informatico.it/wikipedia-the-internet-archive/>, consultato nel novembre 2019.

Giles J. (2005), “Internet encyclopaedias go head to head”, *Nature*, n. 438, pp. 900-901.

Gulizia S. (2011), “La Treccani sfida Wikipedia”, *Wired*, 15 marzo, in <https://daily.wired.it/news/internet/nuovo-portale-treccani.html>, consultato

nell'ottobre 2019.

Il Post (2010), “Wikipedia spiegata dal signor Wikipedia”, 21 aprile, in <https://www.ilpost.it/2010/04/21/wikipedia-spiegata-dal-signor-wikipedia/>, consultato nell'agosto 2019.

Keegan M. (2019), “Drinks are on Howard Webb thanks to Wikipedia... while there is shirt hurt for Manchester City's Scott Carson”, *Daily Mail*, 26 agosto, in <https://www.thesun.co.uk/sport/football/9798670/referee-howard-webb-wikipedia-bar-usa/>, consultato nell'agosto 2019.

Leonardi C. (2013), “Conflitto su Wikipedia: la British Petroleum si auto-descrive”, *La Stampa*, 22 marzo, in <https://www.lastampa.it/tecnologia/2013/03/22/news/conflitto-su-wikipedia-la-british-petroleum-si-auto-describe-1.36114569>, consultato nell'ottobre 2019.

Lih A. (2004), *Wikipedia as Participatory Journalism: Reliable Sources? Metrics for evaluating collaborative media as a news resource*, 5th International Symposium on Online Journalism, Austin, Usa.

Lih A. (2010), *La rivoluzione di Wikipedia. Come un gruppo di illustri sconosciuti ha creato la più grande enciclopedia del mondo*, Codice Edizioni, Torino.

Liu J., Ram S. (2011), “Who does what: Collaboration patterns in the Wikipedia and their impact on data quality”, *ACM Transactions on Management Information Systems*, Vol. 2, No. 2, 11.

Mastrangelo E., Petrucci E. (2013), *Wikipedia. L'enciclopedia libera e l'egemonia dell'informazione*, Bietti, Milano.

Michielin D. (2017), “Wikipedia va a scuola, la ricetta contro le fake news: "Imparate a verificare le fonti"”, *La Repubblica*, 24 maggio, in https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2017/05/24/news/wikipedia_scuola_manuale_fake_news-166301712/, consultato nel novembre 2019.

Montanari L. (2017), “I volontari di Wikipedia in squadra con gli Uffici a caccia dell'errore”, *La Repubblica*, 22 gennaio, in https://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/01/22/news/i_volontari_di_wikipedia_in_squadra_con_gli_uffizi_a_caccia_dell_errore-156578256/, consultato nell'ottobre 2019.

Mosca G. (2016), “Wikipedia, Aranzulla e tutte le regole per cui una pagina può essere cancellata”, *Wired*, 10 giugno, in <https://www.wired.it/internet/web/2016/06/10/wikipedia-aranzulla-regole-cancellazione/>, consultato nel novembre 2019.

Morrone M. (2010), *L'impresa competitiva. Conoscenza e sviluppo in condizioni di incertezza*, LUISS University Press, Roma.

Mussi C. (2018), “La fonte più citata su Wikipedia è uno studio sul clima di tre australiani”, *Corriere della Sera*, 7 maggio, in https://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/18_maggio_07/fonte-piu-citata-wikipedia-studio-clima-tre-australiani-89c7d81c-51d8-11e8-a4a5-d7e33d0927c8.shtml, consultato nel novembre 2019.

O'Reilly T. (2005), “What Is Web 2.0”, *O'Reilly Media*, 30 settembre, in <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>, consultato nel settembre 2019.

Olanoff L. (2007), “School officials unite in banning Wikipedia”, *The Seattle*

Times, 21 novembre, in <https://www.seattletimes.com/life/lifestyle/school-officials-unite-in-banning-wikipedia/>, consultato nel settembre 2019.

Paccagnella L. (2007), “La gestione della conoscenza nella società dell’informazione: il caso di Wikipedia”, *Rassegna Italiana di Sociologia*, Vol. 4, pp. 653-680.

Pievatolo M. C. (2013), “Web”, *Core*,
in <https://core.ac.uk/download/pdf/32978121.pdf>, consultato nel settembre 2019.

Rovelli M. (2019), “The North Face invade Wikipedia per farsi pubblicità gratis (e poi si scusa)”, *Corriere della Sera*, 31 maggio, in https://www.corriere.it/tecnologia/19_maggio_31/the-north-face-invade-wikipedia-farsi-pubblicita-gratis-poi-si-scusa-cab2b458-837a-11e9-89bd-2f20504508c1.shtml, consultato nell'ottobre 2019.

Searls D., Weinberg D. (2003), “What the Internet is and how to stop mistaking it for something else.”, *World of Ends*, 3 ottobre. Trad. it. di M. C. Pievatolo (2003), “Regno dei fini. Che cos'è internet e come smettere di scambiarla per qualcos'altro.”, *Bollettino telematico di filosofia politica*, in <http://bfp.sp.unipi.it/rete/worldofends.htm>, consultato nel settembre 2019.

Signorelli A. D. (2019) , “18 anni di Wikipedia: perché l'enciclopedia online è l'eccezione del web”, *Wired*, 15 gennaio,
in <https://www.wired.it/internet/web/2019/01/15/wikipedia-italia-18-anni/>, consultato nell'agosto 2019.

Stallman R. (2000), “L'Enciclopedia Universale Libera e le risorse per l'apprendimento”, *Gnu.org*, 18 dicembre,
in <https://www.gnu.org/encyclopedia/free-encyclopedia.it.html>, consultato nel settembre 2019.

Statistiche di Wikipedia (31 gennaio 2019), in <https://stats.wikimedia.org/>, consultato il 5 settembre 2019.

Treccani (2009), “Enciclopedia”, *Dizionario di filosofia*, consultato nel novembre 2019 in http://www.treccani.it/enciclopedia/enciclopedia_%28Dizionario-di-filosofia%29/.

Treccani (2012a), “Internet”, *Dizionario di economia e finanza*, consultato nel settembre 2019 in http://www.treccani.it/enciclopedia/internet_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/.

Treccani (2012b), “Credibilità”, *Vocabolario online*, consultato nell'ottobre 2019 in <http://www.treccani.it/vocabolario/credibilita/>.

Web.archive.org (2001), “nupedia.com”, consultato nel settembre 2019 in <http://web.archive.org/web/20010118225800/http://www.nupedia.com/>.

Web.archive.org (2005), “it.wikipedia.org”, consultato nel settembre 2019 in <http://web.archive.org/web/20050523081926/http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>.

Wikimedia.org (31 dicembre 2018), “Statistiche di Wikipedia”, consultato nel settembre 2019 in <https://stats.wikimedia.org/IT/Sitemap.htm>.

Wikimedia.org (20 ottobre 2019), “Wikimedia Statistics”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://stats.wikimedia.org/v2/#/it.wikipedia.org/contributing/active-editors/normal>.

Wikimedia Commons (4 agosto 2019), “Copyleft”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://commons.wikimedia.org/wiki/Copyright>.

Wikimedia. Meta-Wiki (21 luglio 2017) “Values/2008”, consultato nel settembre 2019 in <https://meta.wikimedia.org/wiki/Values/2008>.

Wikinews (11 maggio 2010), “Intervista a Umberto Eco”, consultato nell'ottobre 2019 in https://it.wikinews.org/wiki/Intervista_a_Umberto_Eco.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (25 settembre 2011), “Fatti di Sarzana”, consultato nel novembre 2019 in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatti_di_Sarzana&oldid=43728810.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (28 marzo 2016), “Aiuto:Abbozzo”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Abbozzo>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (9 aprile 2016), “Wikipedia:Stampa”, consultato nel settembre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stampa>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (30 settembre 2017) “Wikipedia:Avvertenze generali”, consultato nell'ottobre 2019 in https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Avvertenze_generali.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (5 ottobre 2017), “Template:Portale”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Portale>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (27 dicembre 2017), “Aiuto:Portale”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Portale>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (20 febbraio 2018), “Wikipedia:Cinque pilastri”, consultato nell'agosto 2019, in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Cinque_pilastri&oldid=94781869.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (8 marzo 2018), “Aiuto:Tour guidato”, consultato nel giugno 2019 in https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Tour_guidato.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (9 settembre 2018), “Wikipedia:Consenso”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Consenso>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (14 ottobre 2018), “Aiuto:Cosa mettere su Wikipedia”, consultato nell'ottobre 2019 in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aiuto:Cosa_mettere_su_Wikipedia&oldid=100326231.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (22 gennaio 2019), “Progetto:Economia”, consultato nel giugno 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Economia>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (30 gennaio 2019), “Progetto:Astronomia”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Astronomia>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (13 febbraio 2019), “Portale:Progetti/Censimento”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Portale:Progetti/Censimento&oldid=102745152>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (16 febbraio 2019), “Wikipedia:Copyright”, consultato nel settembre 2019 in <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Copyright&oldid=102793745>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (26 febbraio 2019), “Wikipedia:Progetto”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Progetto>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (5 marzo 2019), “Edit-a-thon”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Edit-a-thon>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (8 aprile 2019), “Aiuto:Manuale”, consultato nel giugno 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Manuale>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (1 maggio 2019), “GNU Free Documentation License”, consultato nell'ottobre 2019 in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_Free_Documentation_License&oldid=104505711.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (18 maggio 2019), “Aiuto:Avvisi”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Avvisi>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (31 maggio 2019), “Nupedia”, consultato nel settembre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Nupedia>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (11 giugno 2019), “Wikipedia:Punto di vista neutrale”, consultato nel giugno 2019 in https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Punto_di_vista_neutrale.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (18 giugno 2019), “Wikipedia:Livelli di accesso degli utenti”, consultato nell'ottobre 2019 in https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Livelli_di_accesso_degli_utenti.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (17 luglio 2019), “Aiuto:Template”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aiuto:Template&oldid=106609277>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (6 agosto 2019), “Battaglia delle Termopili”, consultato nell'ottobre 2019 in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Battaglia_delle_Termopili&oldid=107008698.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (7 agosto 2019), “GNU”, consultato nel settembre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/GNU>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (9 agosto 2019), “Licenze Creative Commons”, consultato nell'ottobre 2019 in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Licenze_Creative_Commons&oldid=107060068.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (18 agosto 2019), “Portale:Cinema”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Cinema>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (21 agosto 2019), “Lista dei capitoli Wikimedia”, consultato nel settembre 2019 in https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_capitoli_Wikimedia#Wikimedia_Italia.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (26 agosto 2019), “Wikipedia:Regole per la cancellazione”, consultato nell'ottobre 2019 in https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Regole_per_la_cancellazione.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (1 settembre 2019), “Wikimedia Foundation”, consultato nel settembre 2019 in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation&oldid=107454036.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (5 settembre 2019), “Wikipedia:Cosa Wikipedia non è”, consultato nel settembre 2019 in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Cosa_Wikipedia_non_%C3%A8&oldid=107528248.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (19 settembre 2019), “Storia di Wikipedia”, consultato nel settembre 2019 in https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Wikipedia.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (20 settembre 2019), “Wikipedia:Enciclopedicità”, consultato nel settembre 2019 in <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Enciclopedicit%C3%A0&oldid=107818653>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (23 settembre 2019), “Wikipedia”, consultato nel settembre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (25 settembre 2019), “Software libero”, consultato nel settembre 2019 in https://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (6 ottobre 2019), “il Wikipediano”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wikipediano&oldid=108108711>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (19 ottobre 2019), “Wikipedia:Vetrina”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Vetrina&oldid=108352620>.

Wikipedia, L'enciclopedia libera (27 ottobre 2019), “Statistiche”, consultato nell'ottobre 2019 in <https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:Statistiche>.